

DIGRA Mx

Es un punto de encuentro de investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de los videojuegos en México, con la intención de fomentar la colaboración a nivel nacional e internacional, así como promover enfoques locales en los estudios de juegos. Nos interesa la investigación de calidad sobre juegos y promover la colaboración y la difusión del trabajo de todos los miembros. DIGRA México es una organización sin fines de lucro y de base voluntaria. El Capítulo DIGRA México tiene como objetivos:

- Promover el carácter científico del campo de estudios de juegos, orientando a instituciones de investigación y agencias de financiamiento en todo México para que adopten los videojuegos como un área valiosa.
- Fomentar el networking y la colaboración entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales mexicanos de la industria del juego.
- Promover enfoques locales en los estudios de juegos, así como la investigación local.
- Apoyar la docencia en materias relacionadas con los juegos en todos los niveles educativos, principalmente en las Universidades.
- Promover vínculos entre investigadores, académicos y desarrolladores de juegos.
- Hacer que la investigación internacional sea más accesible para los actores mexicanos, quienes a menudo no pueden participar en las conferencias principales de DIGRA debido a las distancias geográficas.
- Cerrar la brecha entre la comunidad internacional y los investigadores, académicos y estudiantes de juegos mexicanos debido a restricciones lingüísticas.

Comité 2022-2024

- Presidente – Dr. José Ángel Garfias Frías
- Vicepresidenta – Dra. Blanca Estela López Pérez
- Asesora – Dra. Ruth S. Contreras-Espinosa
- Tesorero – Dr. Ervey Leonel Hernández Torres
- Secretaria – Sandra Elisa Roura Espinosa
- Representante Estudiantil – Clara Cisneros Hernández
- Representante Estudiantil – Luis León
- Representante de estudios independientes – David Zuratzi Martínez

Índice

La composición de los escenarios en <i>Resident Evil</i> (2002) como elemento lúdico y de horror...	6
Adrián Ávila Pérez	
Aprendizaje del patrimonio cultural mediante juegos serios.....	8
Ruth S. Contreras Espinosa	
Representación del Suicidio en Videojuegos de Horror.....	10
Blanca Estela López Pérez	
La expansión de las narrativas transmedia en los videojuegos de las empresas de streaming. Los videojuegos en Netflix: Stranger Things 1984 y Narcos: Cartel Wars Unlimited.....	12
Ana Sixchel Galicia Martínez	
Videojuegos en crisis humanitarias. Análisis exploratorio	14
Angel Torres-Toukourmidis, Diego Vintimilla León, Willian Zambrano Naranjo	
Elementos Tridimensionales para Animación en Tiempo Real mediante Motion Capture: Investigación y Desarrollo	16
Carlos Antonio Mendoza Pajaro	
El impacto del español en la industria del videojuego. Análisis de las publicaciones en Steam de los países hispanohablantes 2020-2021 y 2015-2016	18
Carlos González-Tardón	
El concepto de inteligencia artificial en el imaginario colectivo. Alcances, limitaciones e implicaciones	20
Dora Ivonne Alvarez Tamayo	
El Videoclip: un formato presente en las cinemáticas de los videojuegos	22
Erick Alfonso García Aranguren	
Nueva Taxonomía de Jugadores, Juego y Diversión.....	24
Ernesto Ríos Solís	
Videojuego educativo “Vida Académica”	26
Fernando Zarco Hernández	
La representación del Alzheimer en los <i>serious games</i>. Estudio de caso del videojuego Inner Ashes.....	28
Guillermo Paredes-Otero	
Gamificación y Evaluación en Educación Superior	30
Héctor Manuel Gómez Gutiérrez	
La construcción de capital social en las comunidades de videojugadores de League of Legends. Caso de estudio: la comunidad Olympus.....	32
Emmanuel Galicia Martínez	

Comunidad en el videojuego EA Sports FIFA a través de la narrativa transmedia en la plataforma de streaming Twitch.....	35
Héctor Ulises Hernández Ramos	
La correlación directa de la gestión y transferencias del conocimiento mediada por la investigación aplicada en la formación de perfiles de alta cualificación en el campo de los videojuegos.....	37
Irving Ortiz López	
Neon Génesis Evangelion: transmedia y perpetuidad.....	39
Luis Eduardo López Vázquez	
Una aproximación a lo simbólico en los juegos de rol de mesa (TTRPG)	41
Miguel A. Bastarrachea-Magnani	
Diseño Lúdico e Inmersión: Sincronizando la Tecnología de Captura de movimiento en tiempo real y la realidad virtual	44
Miguel Ángel Gutiérrez Dávila	
¿Final verdadero? El “Deseo Canónico” y el diseño narrativo.....	46
Rubén Darío Hernández Mendo	
Investigación Tecnológica en "Dome Seeker": Desafíos y Soluciones en el Implementación del Rokulus.....	48
Sergio Juan Díaz Carmona	

La composición de los escenarios en *Resident Evil* (2002) como elemento lúdico y de horror

Adrián Ávila Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Historia del Arte, Ciudad de México, México
thewebsterror@gmail.com

Resumen: Los videojuegos son fenómenos que transmiten ideas a través de distintos elementos comunicativos, ya sea mediante lo visual, lo sonoro, lo procedural o lo textual, por mencionar algunos. Aunque todos son importantes, ya que operan en conjunto para producir una experiencia en el jugador, es interesante observar algunos fenómenos de forma particular para comprender cómo contribuyen al desarrollo de la obra. El objetivo de este artículo es explicar la manera en que la cámara fija y la composición de los escenarios en el *Resident Evil* (2002) sirven como elementos lúdicos al mismo tiempo que generan una experiencia de vulnerabilidad. Debido a la extensión del juego, el análisis se focaliza en la habitación donde se encuentra el primer zombi humano. Esta parte sirve para explicar los fenómenos que se repiten a lo largo de la obra. Para el análisis se utilizó *How to do Things with Video Games* de Bogost para hablar del juego como objeto discursivo; *Arte y percepción visual* de Arnheim para hablar de la composición visual desde la escuela de la Gestalt; y “The Nature of Horror” de Carroll para explicar la idea de horror.

Palabras clave: Resident Evil, Gestalt, Horror, Composición visual

Introducción

El apartado visual es uno de los elementos con mayor peso semántico en los videojuegos. “La experiencia visual es algo más que mirar. Percibir es ver, advertir, observar, descubrir, comprender; la percepción proporciona conceptos y conocimiento” (Pérez-Bermúdez, 2010, p.18). En los videojuegos, los elementos visuales no sólo brindan información al jugador sobre lo que ocurre en pantalla, también transmiten el tema que se trata, además de marcar el ritmo y el tono de la misma. El peso de los componentes visuales es tan importante que en obras como *Resident Evil* de 2002 es sustancial para el desarrollo de su narrativa. *Resident Evil* es una obra dirigida por Shinji Mikami cuyo relato se desarrolla dentro de la Mansión Spencer, lugar que fue utilizado para realizar experimentos ilegales con el fin de crear armas biológicas. Debido a un incidente, los experimentos se salen de control creando mutaciones en diferentes seres vivos, incluyendo los humanos que trabajaban allí. Como resultado, la mansión termina infestada por criaturas horripilantes, siendo los zombis unas de las más representativas. El objetivo del jugador es escapar de la mansión con vida. En esta obra de terror, la composición de los escenarios juega un papel fundamental en las dinámicas de juego y la expresión de vulnerabilidad, por ello es importante explicar de qué manera sucede esto a través de las teorías de Rudolph Arnheim sobre el equilibrio y el espacio.

Metodología

La cámara fija, como su nombre lo indica, es cuando los desarrolladores establecen la posición de la cámara, generando así los límites del campo visual del jugador. En este tipo de cámara no hay dinámica de movimiento, es decir, los jugadores no pueden ajustarla en ningún momento. Por lo que, los diseñadores tienen control sobre lo que se puede ver y lo que no. Esto forma parte de lo que Ian Bogost llama “limitantes”, en su traducción al español. Todo juego, de acuerdo con Salen y Zimmerman, se define como “a system in which players engage in artificial conflict, defined by rules, that result in a quantifiable outcome” (Salen y Zimmerman, p. 81). Es mediante estas reglas que se generan las limitantes de un sistema y cuya aplicación genera expresión (Bogost, 2011, p. 7). En el caso de *Resident Evil* la cámara fija no sólo cumple una función visual, sino que marca límites en el sistema con el objetivo expresar ideas relacionadas con la vulnerabilidad. En su texto, *Persuasive Games. The Expressive Power of Videogames*, Ian Bogost explica el término retórica procedural como “the art of persuasion through ruled-based representations and interactions rather than the spoken word, writing, images, or moving pictures” (Bogost, 2011, ix). Si bien Bogost hace hincapié en las reglas e interacciones por encima de las imágenes, considero que en *Resident Evil* las imágenes que se representan a través de la cámara fija son utilizadas como un elemento interactivo, pues su composición afecta a la manera en que se juega la partida. Por esta razón la metodología se basa en analizar la composición de los planos en la habitación donde aparece el primer zombi desde las teorías de Rudolph Arnheim. El pensamiento de Arnheim, como lo menciona él mismo, proviene de la teoría de la Gestalt (Arnheim, 2008, p. 19), es decir de una corriente de la psicología enfocada en estudiar la percepción y la cognición humana, centrándose en cómo se organiza y estructura la información percibida del entorno. En el caso de Arnheim, su interés se inclina hacia la percepción de las formas visuales y lo que éstas expresan (Arnheim, 2008, p. 18). Si ligamos este pensamiento con *Resident Evil*, se puede hacer una relectura del juego a partir de los elementos compositivos como el equilibrio y el espacio. Pero primero es necesario describir la escena. Al entrar a la habitación del primer zombi, se observa al

personaje en un ángulo, pero además las líneas de un pasillo indican que hay algo detrás y adelante, mas no se puede observar. El jugador puede moverse a la izquierda de la entrada o a la derecha, pero para fines prácticos, se analizará la escena si camina hacia la izquierda. El segundo plano es un pasillo oscuro cuyas líneas se dibujan hasta el fondo donde se ve una ventana y un cubo dando vuelta a la derecha. No se ve lo que hay al girar por ese codo, pero conforme el personaje se acerca a esa parte de la habitación, se encierra en una figura rectangular. Al dar vuelta, la jugabilidad se interrumpe para mostrar una escena en la que se observa a un zombi, de espaldas, devorando a un hombre tirado en el suelo. Tras unos segundos el monstruo se percata de la presencia del personaje y voltea hacia él para atacarlo. En ese momento se devuelve el control al jugador quedando en el plano anterior por lo que el zombi queda en el cubo fuera de la vista. La amenaza está allí, pero es imposible verla, por lo que puede haber dos resultados, enfrentar a la criatura o huir.

Resultados

Desde el punto del equilibrio, Arnheim explica que “cada objeto lo vemos dotado de una ubicación” (Arnheim, 2008, p. 26), lo cual es importante en un medio como los videojuegos, sobre todo en uno de terror. Saber dónde está el personaje en relación con los enemigos es sustancial para evitar perder la partida. Si se pierde de vista al enemigo, como ocurre en el encuentro con el primer zombi tras la cinemática, es natural que el jugador sienta vulnerabilidad. “La experiencia visual es dinámica” y es “un juego de tensiones dirigidas” (Arnheim, 2008, p. 26). Lo que se observa en ambos planos es un juego dinámico de experiencias visuales. En el primero de ellos, las líneas forman un cuadro alrededor del personaje como si estuviera encerrado. De inicio, esta escena plantea un escenario claustrofóbico, además de desequilibrado. Esto obliga al jugador a buscar un ángulo donde se sienta seguro. No obstante, en el siguiente plano no hay esa seguridad porque el personaje debe recorrer un pasillo hacia un espacio desconocido. Se desconoce lo que hay al dar la vuelta. Desde el punto del espacio, Arnheim explica que existen tres tipos de líneas: las objetuales, las de sombreado y las de contorno. La primera de ellas sirve para representar objetos tridimensionales; la segunda para dar profundidad; y la tercera para delimitar el espacio de cada objeto (Arnheim, pp. 228-232). En el segundo plano de la escena descrita, las líneas objetuales permiten identificar los objetos, tanto el pasillo largo, la ventana y al personaje principal; las de sombreado producen un efecto lúgubre que desconcierta por la dificultad para identificar los objetos en el pasillo; y las de contorno ayudan a delimitar el espacio por el cual se puede mover el personaje, el cual es angosto y claustrofóbico. A esto se debe añadir la presencia del primer zombi, pues en este espacio cerrado, con la cámara fija en posiciones irregulares, la presencia de una amenaza añade un factor de vulnerabilidad constante y condiciona al jugador, por una parte, a moverse buscando constantemente un lugar seguro, y por otra, a avanzar con cautela, dando como resultado una dinámica visual que afecta a las mecánicas del juego. Si se vuelve a la idea de retórica procedural, podemos determinar que la parte visual es parte del proceso de juego al condicionar lo que se puede ver y lo que no.

Resident Evil causa horror debido a los elementos que contiene. De acuerdo con Noël Carroll, para producir horror una obra debe contar con un monstruo, que éste sea amenazante y que rompa con la norma natural del mundo creado (Carroll, 1990, pp. 52-54). La obra de Capcom cuenta con los seres monstruosos, los cuales pueden llevar a la muerte a los personajes y tienen un origen sobrenatural de acuerdo con el relato del juego que imita al mundo real. Quizás por ser la primera entrega, es más aterrador, pues en las siguientes entregas la presencia de estos seres se convirtió en una norma. No obstante, la parte de la composición visual añade más tensión a este juego de horror, pues es también una especie de monstruo que devoró a los protagonistas y de quien deben escapar.

Conclusión

La composición de los elementos visuales en *Resident Evil* forma parte de los procesos que afectan la dinámica de juego y, al mismo tiempo, aumentan la sensación de terror en el jugador. Es necesario observar cómo funcionan los elementos visuales en los videojuegos para generar otro tipo de experiencias y dinámicas. Por último, cabe aclarar que la experiencia de juego no sucede de la misma manera con cada jugador, pues depende de su habilidad y su conocimiento del juego. No es lo mismo para quien lo experimenta por primera vez que para un *speedrunner*. Sin embargo, la sensación de horror es algo que suele ocurrir en las primeras impresiones del título de Capcom.

Referencias

- Bogost, I. (2011). *How to Do Things with Video Games*. University of Minnesota Press.
- Arnheim, R. (2008). *Arte y percepción visual*. Alianza.
- Carroll, N. (1990). "The Nature of Horror." En: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 48(1), 51-59.
- Zimmerman, E., & Salen, K. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. The MIT Press.
- Pérez Bermudez, C. (2008). *Lo que enseña el Arte*. Ediciones Siruela.

Aprendizaje del patrimonio cultural mediante juegos serios

Ruth S. Contreras Espinosa
Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, Barcelona, España
ruth.contreras@uvic.cat

Resumen: Las instituciones se han visto inmersas en un proceso de innovación que incluye la introducción de juegos serios en sus aulas. Los estudios empíricos han demostrado que los jugadores pueden lograr resultados significativos gracias a actividades que se llevan a cabo en ellos. Sin embargo, aún necesitamos propuestas para el diseño de juegos centrados en el patrimonio cultural. Se debe definir qué contenido patrimonial se puede manifestar dentro de ellos y cómo se puede presentar. También qué competencias de aprendizaje se pueden obtenerse a través de los juegos. Bajo un metodología de investigación-acción, presentamos un modelo que ayuda a diseñar y evaluar el contenido patrimonial, los resultados de aprendizaje asociados y las formas en que estos pueden manifestarse en un juego serio.

Palabras clave: patrimonio cultural; modelo; juegos serios; educación primaria; historia.

Introducción

Los juegos serios tienen una finalidad educativa explícita y están cuidadosamente pensados para no ser destinados principalmente a la diversión. El amplio interés por este tipo de juegos, así como por el aprendizaje basado en juegos digitales, nos muestra su potencial (Gee, 2007) para la creación de diversos entornos pensados en una amplia gama de planes de estudios, o juegos serios centrados en el patrimonio cultural (Kidd 2015). Nuestro objetivo es definir qué contenido patrimonial se puede manifestar dentro de los juegos serios y cómo se puede presentar, además de las competencias de aprendizaje que pueden obtenerse a través de ellos. Anderson et al. (2010) agruparon a los juegos en tres categorías: 1) prototipos y demostradores, para reconstruir eventos históricos, actores y sitios; 2) museos virtuales, cuyo objetivo es utilizar juegos para recrear una experiencia museística tradicional; 3) y juegos históricos comerciales, que están diseñados principalmente para el entretenimiento, pero que representan eventos históricos reales y pueden usarse en un contexto educativo. Schaller (2014) por su parte, propone dos enfoques para el diseño de juegos serios. El diseño extrínseco que implica insertar el contenido informativo heredado en géneros y mecánicas de juego probadas y bien fundamentadas, mientras que el diseño intrínseco implica diseñar mecánicas originales a partir del contenido informativo. El enfoque extrínseco implica menos riesgo, pero producirá juegos menos novedosos, mientras que el enfoque intrínseco es de alto riesgo al producir juegos atractivos. Los marcos existentes en la literatura para diseñar juegos serios enfocados en patrimonio cuentan con poca orientación para diseñar las mecánicas y el contenido del juego que incluya un conjunto determinado de objetivos de aprendizaje. Nuestros anteriores estudios (Contreras Espinosa y Eguia Gomez, 2020; Eguia Gomez, Contreras Espinosa y Solano, 2015), relacionados con el diseño de juegos serios para mostrar contenidos educativos, una revisión de literatura, y el marco conceptual de Yusoff et al. (2019), nos han ayudado a crear el modelo.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Esta investigación parte de una metodología de investigación-acción. Kemmis y McTaggart (1988) la describen como una investigación reflexiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con el fin de mejorar la racionalidad de sus propias prácticas sociales o educativas, así como la comprensión de situaciones en las que estas prácticas se llevan a cabo.

Resultados

El modelo que presentamos ayuda a diseñar y evaluar el contenido patrimonial (Tangible, Intangible, Natural, Analítico, Histórico), los resultados de aprendizaje asociados y las formas en que estos resultados pueden manifestarse en un juego serio. Las habilidades representan aquellas que pueden desarrollarse al jugar el juego. Las categorías se dividen en capacidades cognitivas, afectivas, psicomotoras y la creación de significado, debido a su adopción dentro de los dominios del patrimonio. El elemento Patrimonio presenta una taxonomía de dimensiones patrimonial-histórico, tangible-intangible y natural-analítico. La información patrimonial en un juego se refiere a todo aquello “que existió”, mientras que la información histórica se refiere a todo aquello “que sucedió”; es decir, se refiere a artefactos físicos como edificios de valor cultural. El patrimonio intangible se refiere a artículos no físicos como el idioma, las ceremonias, las costumbres y las creencias. Por su parte, el patrimonio natural se refiere a paisajes naturales, flora y fauna, mientras que el patrimonio analítico representa los procesos, investigaciones y análisis científicos e históricos. El histórico tangible se refiere a eventos, procesos y actores históricos, mientras que el histórico intangible representa cómo las personas reaccionaron o se vieron afectadas por esos eventos y procesos

tangibles. El histórico natural se refiere a los eventos y procesos históricos asociados con el patrimonio natural, y el histórico analítico denota procesos, investigaciones y análisis arqueológicos e históricos. Los medios de manifestación en el juego pueden ser: 1) Verbal: la información se manifiesta a través de texto, audio o ambos; 2) Gráfico: la información se manifiesta a través de fotografías, ilustraciones, infografías, gráficos en 2D o 3D, y puede ser estático o animado; 3) Audio: la información del patrimonio se manifiesta a través de efectos de sonido y música, que puede desempeñar un papel importante para mejorar la experiencia del jugador. Finalmente, se añade al modelo las competencias de aprendizaje que pueden lograrse y que están relacionadas con los contenidos patrimoniales e históricos, y se obtienen a través de los medios de manifestación. Las competencias de aprendizaje se aprovechan para trabajar diversos aspectos del currículo educativo en un aula.

HABILIDADES			
Cognitivas			
Afectivas			
Psicomotoras			
Creación de significado			
PATRIMONIO			
Patrimonial		Historico	
Tangible	Intangible	Natural	Analítico
MEDIOS DE MANIFESTACIÓN			
Verbal	Gráfico	Audio	Mecánicas
Nivel de demostració Histórica			
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE			
Conocimientos		Capacidades	Actitudes
Adecuadas al contexto			

Conclusión

Este modelo puede utilizarse para diseñar, enumerar y explorar el contenido patrimonial en un juego serio. Además, quien desee utilizar juegos de entretenimiento tiene una herramienta útil que les ayudará a tomar decisiones, marcar claramente qué contenido necesita (patrimonial o histórico), entender qué medios de manifestación se usan en el juego y definir las competencias de aprendizaje adecuadas.

Referencias

- Anderson, E. F., et al. (2010). *Developing serious games for cultural heritage: A state-of-the-art Review*. *Virtual Reality*, 14(4), 255–275.
- Contreras-Espinosa, R. S., & Eguia Gomez, J. L. (2020). How could the use of game elements help students' affective and cognitive engagement during game play? *Journal of Information Technology Research*, 13(1), 17–29. <https://doi.org/10.4018/JITR.2020010102>
- Eguia-Gomez, J. L., Contreras-Espinosa, R. S., & Solano, L. (2015). Juegos digitales desde el punto de vista de los profesores. Una experiencia didáctica en aulas primaria catalanas. *Education in the Knowledge Society*, 16(2), 2444–8729. <https://doi.org/10.14201/eks20151623148>
- Gee, J. P. (2007). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Palgrave Macmillan.
- Kidd, J. (2015). Gaming for affect: Museum online games and the embrace of empathy. *Journal of Curatorial Studies*, 4(3), 414–432.
- Schaller, D. T. (2014). Game mechanics and the museum: Designing simple gameplay around complex content. In *18th Annual Museums and the Web Conference*. Baltimore.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Deakin University Press.
- Yusoff, A., et al. (2009). A conceptual framework for serious games. In *ICALT 2009 Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies* (pp. 21–23). IEEE.

Representación del Suicidio en Videojuegos de Horror

Blanca Estela López Pérez

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México
belp@azc.uam.mx

Resumen: La historia de las representaciones del suicidio en Occidente es amplia (Andrés, 2015) y atraviesa campos que van desde la filosofía y la sociología hasta las artes, donde llama la atención que ha recibido el tema por parte de la literatura (Gamboa, 2001). El campo de las disciplinas creativas ha mostrado una correlación entre el suicidio, tanto de los autores como dentro de temas sociales, con las formas en que el tema es mostrado y tratado (Stack y Lester, 2009). Se puede considerar que el videojuego no es ajeno a mostrar el tema en sus producciones, sobre todo cuando las producciones de lenguaje guardan una estrecha vinculación con los problemas y angustias de los imaginarios sociales en cada contexto y cultura. La pregunta de investigación es: ¿qué caracteriza a la representación temática del suicidio en videojuegos, particularmente (aunque no exclusivamente) los autobiográficos? Dado que el tema presenta gran complejidad y pocas respuestas definitivas, no resulta extraño que sea más frecuente su tratamiento en producciones independientes que en las AAA, por lo que el corpus sobre el que se trabajará es el siguiente: *The Cat Lady* (Remigiusz Michalski, 2012), *Neverending Nightmares* (Matt Gilgenbach, 2014) y *The Static Speaks My Name* (Jesse Barksdale, 2015). Se propone una estrategia transdisciplinaria que transita por el psicoanálisis, los trabajos de André Green sobre la pulsión de muerte y el concepto de artista propuesto por Otto Rank. También se toman el concepto de representación de Nelly Schanith y los trabajos sobre videojuegos de horror y cinematografía de Bernard Perron. El objetivo es de identificar los mecanismos de diseño que permiten representar del suicidio en los videojuegos dando cuerpo a los imaginarios sociales de un contexto histórico.

Palabras clave: videojuegos de horror, suicidio, representación, imaginario social

Introducción

La representación del suicidio en las artes las conecta con los imaginarios sociales vigentes sobre el tema en un determinado marco histórico (Perron, 2018, p. 133), lo que no sólo permite o inhibe los medios de expresión, sino que valida su verosimilitud en función de su capacidad de inscribirse en los sentidos profundos de este mismo sistema (Schnaith, 2009, p. 57). Su cercanía con el modelo en lo real queda supeditada a la estrechez de su vínculo con el imaginario social. Las formas de representación se conectan con emociones, afectos, razonamientos y prejuicios anidados en los tejidos sociales y que, a través de la estigmatización del suicida, permiten velar que “[...] es la sociedad la que se suicida a través de ciertos individuos.” (Bauzá, 2018, p. 198). El acceso a diferentes herramientas de desarrollo ha permitido en las industrias independientes proponer y publicar videojuegos como una sublimación de carácter terapéutico (Alvarez, 2022, p. 51), que permite a los autores manifestarse contra la supresión social del dolor y la negación del sufrimiento (Andrés, 2021, p. 364). La experiencia de jugar una historia que gira alrededor de un suicidio o que ensaya la exploración de las motivaciones suicidas, abre espacio a un diálogo particular entre creadores y jugadores a través de la experiencia estética. De ahí la necesidad de identificar, al menos esos dos niveles: la creación y la participación. En ambos casos se reconoce una vía de transformación pulsional, que persigue deflactar la intención de agresión sobre el mismo sujeto (Green, 2010, p. 131) y transformar la pulsión de muerte en excitación de vivir, como se observará en los videojuegos sobre los que se trabajó. La representación del suicidio en los títulos seleccionados no sólo se corresponde con un imaginario social, sino que puede considerarse como marca de la transformación de la pulsión de muerte en un vínculo estético entre personas.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

El valor de una representación yace en la fuerza del imaginario desde el que se construye y al que encarna, incluyendo sus temores, deseos y prejuicios. Representar es “asumir una parcialidad” (Schanith, 2009, p. 51) que constituye un prejuicio ideológico que es tomado como lo verdadero sobre aquello que representa (p. 79), por lo que sólo se tiene acceso a una forma particular de observar el fenómeno cuando trabaja una obra en particular. Green propone que, en la depresión suicida, la pulsión dirigida a otro se revierte sobre el yo en tanto objeto decepcionante (2010, p. 132). La aceptación de la finitud de la vida, tanto de los otros como la propia, es asimilar el riesgo de vivir (p. 134).

Resultados

Los tres títulos exponen casos de angustia profunda y facilitan al jugador experimentar sobre sí el atrapamiento de los protagonistas. Se observa lo siguiente sobre cada título:

The Cat Lady. La alucinación de ser invadida por gusanos suele corresponderse con marcas de violencia (p. 132), de manera real o imaginaria, pero con los mismos efectos sobre el organismo y la percepción de la realidad. Ante estas distorsiones, Susan Ashworth es tratada como una persona peligrosa sin credibilidad (Domènech, 1981, p. 81). La pulsión de muerte es representada por los parásitos que habitan en las personas que debe destruir, mecánica que permite el avance de la historia. La defensa del yo como posibilidad de estabilización impulsa a proyectar la agresión sobre otros y deflactarla de sí.

Neverending Nightmares. La repetición compulsiva puede incluir también fantasías inconscientes y pensamientos intrusivos normalmente vinculados con el daño o la destrucción del cuerpo. El videojuego muestra al personaje principal tratando de atravesar cuartos distintos que muestran diferentes pesadillas en las que muere de diversas y violentas maneras. Al partir de los sueños como una forma de realización de deseo (Freud, 2008, p. 543), se observa la concreción de alcanzar un mal menor con la auto destrucción (Menninger, 2023, p. 358) o el auto sacrificio al otro (Green, 2010, p. 133).

The Static Speaks My Name. La pulsión de muerte es representada por la toma de decisión sobre liberar al pintor secuestrado o electrocutarlo, es decir, proyectar la pulsión de muerte sobre otro investido con los afectos de una transferencia. La auto destrucción es realizada al colgarse y ofrece una serie de manchas con nombres de personas y el método que utilizaron para terminar con su vida, mostrando posibilidades de suicidio focalizado, es decir, daño infligido sobre ciertas partes del cuerpo (Menninger, 2023, p. 201).

Conclusión

La dificultad de trabajar sobre las formas de representación del suicidio en videojuegos radica en que la exposición normalmente tratará de ofrecer explicaciones para un fenómeno de gran complejidad y con poca certeza sobre sus causas. En los juegos seleccionados se identifica una voluntad de alejarse de la explicación para centrar la atención en la manera en que diferentes formas de abordar el trastorno experimentan la incapacidad de transformación pulsional o sublimación. Las representaciones dentro de estos videojuegos tienen una fuerte carga testimonial que también debe ser abordada desde una perspectiva autobiográfica y reconocer que los imaginarios sociales donde se inscriben los autores apelan a la construcción del imaginario suicida en Occidente.

Referencias

- Álvarez, A. (2022). *El dios salvaje*. Fiordo Editorial.
- Andrés, R. (2015). *Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente*. Acantilado.
- Bauzá, H. F. (2018). *Miradas sobre el suicidio*. Fondo de Cultura Económica.
- Domènech, E. (1991) *Introducción a la historia de la psicopatología*. Barcelona: Seminari Pere Mata de la Universidad de Barcelona.
- Freud, S. (2008) *Obras Completas. Tomo IV*. Amorrortu.
- Gamboa, H. (2001) *No escribiré más. Antología de literatos suicidas*. Editorial Nueva Imagen.
- Green, a. (2010). *¿Por qué las pulsiones de destrucción o de muerte?* Amorrortu.
- Stack, S. y Lester, D. (2009). *Suicide and the Creative Arts*. Nova Science Pub Inc.
- Schanith, N. (2009) *Paradojas de la representación*. Leviatán.
- Perron, Bernard. (2018) *The World of Scary Video Games. A Study in Videoludic Horror*. Bloomsbury.
- Tambling, J. (2012) *Literature and Psychoanalysis*. Manchester University Press.

La expansión de las narrativas transmedia en los videojuegos de las empresas de streaming. Los videojuegos en Netflix: *Stranger Things 1984* y *Narcos: Cartel Wars Unlimited*

Ana Sixchel Galicia Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México, Comunicación, Ciudad de México, México
a_sixel@comunidad.unam.mx

Resumen: Las empresas de streaming en el actual mundo contemporáneo son una importante fuente de entretenimiento debido a su conexión con los usuarios. Éstas ofrecen experiencias micro segmentadas para cada perfil y siempre se encuentran dispuestas a incursionar en nuevas industrias. La estrategia anteriormente mencionada busca la obtención de beneficios económicos y seguir expandiendo universos narrativos a través de nuevas propuestas donde involucren a consumidores consolidados y atraer a nuevos. Con base en lo anterior, el presente estudio se centra en analizar la expansión de las narrativas transmedia en el contexto de los videojuegos. Por lo que se dirige a uno de los principales servicios de streaming en el mundo y con el mayor número de clientes a nivel global (238.39 millones): Netflix. Asimismo, esta plataforma ha incursionado con una nueva estrategia de marca que se ha desplegado a la industria de los videojuegos para móviles desde el año 2021. Teniendo como particularidad el crear diálogos narrativos entre sus producciones de series y películas, sin anuncios ni pagos extra dentro de la aplicación. Por lo cual, el objetivo de la presente investigación es analizar las narrativas transmedia en dos de los juegos mejor valorados incluidos en la suscripción de Netflix: *Stranger things 1984* (4 estrellas) y *Narcos: Cartel Wars Unlimited* (4.8 estrellas); a través de una metodología de alcance descriptivo con corte cualitativo. En dicho análisis se desarrollaron categorías para poder visualizar cada uno de los elementos inmersos en cada videojuego y serie originales de donde surgen. Lo cual permite dimensionar la manera en la que las experiencias de streaming expanden sus narrativas a través de juegos inmersivos para abrir nuevos mercados. Aunado a ello, el presente estudio es importante para comprender el futuro de las plataformas de streaming, en específico de Netflix, ya que desde sus inicios se ha caracterizado por anteponerse a las tendencias futuras y llegar a incursionar en el momento perfecto, desarrollando historias y experiencias para conectar con los usuarios.

Palabras clave: Streaming, transmedia, análisis narrativo, Netflix.

Introducción

En las últimas décadas, los seres humanos hemos sido testigos de la gran revolución de contenidos digitales en el mundo. Venimos de una época donde hemos vivido prácticas como ir a buscar nuestras películas o juegos a establecimientos físicos donde nos veíamos obligados a regresarlos a tiempo para evitar pagos extra, así como el esperar largas filas en las “maquinitas” (arcades), que se encontraban casi en cada esquina, o el esperar a ver nuestra serie favoritas en un día y horario específico. Ahora todo ello ha cambiado, ya que las empresas de streaming de video se han posicionado en el siglo XXI como una sobresaliente fuente de entretenimiento y han cambiado la forma en la que vemos e interactuamos con los contenidos digitales. En donde la dinámica primaria se basa en el pago por suscripción que incluye cierto número de dispositivos para visualizar la amplia gama de contenidos que ofrece, con el valor agregado de recopilar a través de algoritmos los gustos de cada consumidor para darle una experiencia y recomendaciones micro segmentadas de contenidos similares con acceso inmediato. Por ello, se retoma para el presente trabajo una de las principales marcas de streaming en el mundo: Netflix. Al estar presente en 190 países en el mundo (excepto en China, Crimea, Corea del Norte, Rusia y Siria), con más de 238.39 millones de suscriptores (hasta el segundo trimestre de 2023) y, específicamente en México, un total de 4,162 títulos de acuerdo con un análisis realizado por Finder México. Desde 2021 ha incluido un nuevo servicio de videojuegos para crear diálogos narrativos que conecten con sus producciones. En ese mismo sentido, una de las principales características que llama la atención de esta marca es la constante expansión de su industria, la cual ha corrido a pasos agigantados para llegar a incursionar y llevarse a cabo en el momento preciso de las tendencias globales. Estas han girado en torno a las ideas de negocio que se apoyan de las ofertas transmedia para seguir expandiendo sus narrativas originales a través de diversos medios que se despliegan desde el núcleo de la marca original.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, los objetivos de la presente investigación son el analizar las narrativas transmedia en dos de los juegos mejor valorados incluidos en la suscripción de Netflix: *Stranger things 1984* (4 estrellas) y *Narcos: Cartel Wars Unlimited* (4.8 estrellas) en Play Store, los cuales se encuentran ligados a las producciones originales de la marca con los mismos nombres. Ambas series y videojuegos se analizarán a través de una metodología de alcance descriptivo con corte cualitativo a partir de un análisis narrativo, en el que se destacarán las categorías siguientes: estructura narrativa (introducción, desarrollo, clímax y desenlace), los personajes (protagonistas, antagonistas y personajes secundarios), espacio, tiempo y estilos narrativos.

Resultados

Con base en el precedente análisis narrativo se resalta que ambos juegos tienen como característica principal la expansión de sus narrativas de forma transmediática. Se enfocan en el despliegue del canon original de la serie a través de historias envolventes en los videojuegos analizados, en donde los usuarios se vuelven partícipes de la trama a través de su interacción y toma de decisiones. Como bien menciona Carlos Scolari en su texto *Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan* (2013) “son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación” los cuales conllevan elementos verbales, icónicos, audiovisuales e interactivos particulares de la historia original y permiten seguir explorando los elementos representativos de los productos audiovisuales originales. Tal es el caso del caso del videojuego *Stranger Things 1984*, donde se permite explorar la ciudad de Hawkins para ir encontrando e interactuando con cada uno de los personajes principales de la serie (Hopper, Will, Dustin Mike, Lucas, Max y Once), los cuales cuentan con habilidades particulares dependiendo de sus actitudes o gustos dentro de la serie. Su ambiente también se centra en la década de 1980 y utiliza elementos gráficos alusivos a la época, como los píxeles y el tipo de jugabilidad simple pero desafiante al enfrentar a científicos del gobierno, infiltrados y Demargorgones. Asimismo, el videojuego *Narcos Cartel Wars Unlimited* que se desarrolla en tu propia finca en medio de la selva colombiana, permite a los usuarios construir y expandir su propio imperio de narcotraficante bajo las órdenes de Pablo Escobar. Una de las principales premisas es el tomar acciones estratégicas bajo poder o lealtad, en donde se siguen las instrucciones de Escobar para expandir su territorio o de Gacha, su amigo cercano. Sin embargo, siempre se encuentra cerca Steve Murphy, agente de la DEA en la serie y en el videojuego, lo cual conlleva otros elementos que dificultan la distribución del producto.

Conclusión

En resumen, *Stranger Things 1984* y *Narcos: Cartel Wars Unlimited* son ejemplos importantes de cómo las empresas de streaming, como Netflix, están adoptando narrativas transmedia para expandir sus universos y atraer a nuevos seguidores afiliados a otras industrias (así como fidelizar a las actuales). Permitiendo a los usuarios ser parte de las historias que amaron en las pantallas, lo que promete importantes posibilidades para el futuro de la narración interactiva y el entretenimiento digital. Del mismo modo, la incursión de Netflix en el mundo de los videojuegos es un paso emocionante y audaz para el futuro del entretenimiento transmedia, ya que está desarrollando estrategias de producciones integradas en donde se teje una red de personajes, lugares, tiempos y medios medulares de la historia original, para expandirse de forma asertiva a otros medios o industrias que permiten la colaboración de los usuarios en ese proceso expansivo.

Referencias

- Frías, J. Á. G., & Orozco, DC (2020). *Industrias creativas y procesos de transmediación. streaming, videojuegos y cultura visual*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2015). *Cultura Transmedia: La creación de contenido y valor en una cultura en red*. GEDISA.
- Mayorga Escalada, S. (2019). Netflix, estrategia y gestión de marca en torno a la relevancia de los contenidos. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 18, 219–244. <https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/184058/565-3752-1-PB.pdf?sequence=1>
- México ocupa el lugar 17 a nivel mundial en contenidos de Netflix. (2018, junio 26). Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/mexico-ocupa-el-lugar-17-a-nivel-mundial-en-contenidos-de-netflix/>
- Mora, S. D. (2023, julio 19). *Netflix agrega 5.89 millones de suscriptores en el 2T23*. El Economista. <https://www.economista.com.mx/mercados/Netflix-agrega-5.89-millones-de-suscriptores-en-el-2T23-20230719-0042.html>
- Scolari, C. A. (2013). *Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan* (1a). Grupo Planeta (GBS).

Videojuegos en crisis humanitarias. Análisis exploratorio

Angel Torres-Toukoumidis, Diego Vintimilla León, Willian Zambrano Naranjo
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador
atorrest@ups.edu.ec; dvintimilla@ups.edu.ec; wzambrano@ups.edu.ec

Resumen: Este artículo examina el potencial de los videojuegos como herramienta para mejorar la respuesta a las crisis humanitarias. Los autores analizan 10 videojuegos independientes relacionados con crisis humanitarias, explorando su propósito, componentes ludonarrativos y elementos de interacción adaptativa. El estudio concluye que el 50% de los juegos se centran en el entretenimiento, mientras que el 40% son educativos y uno de ellos se centra en la toma de decisiones y la gestión eficaz de un campo de refugiados. Los autores sostienen que los videojuegos pueden ser una valiosa herramienta de educación, formación e información en crisis humanitarias. El artículo destaca el potencial de los videojuegos para implicar y educar a los individuos en cuestiones humanitarias complejas, como las crisis de refugiados y las catástrofes naturales. Los autores sugieren que los videojuegos pueden proporcionar una experiencia de aprendizaje única y envolvente, permitiendo a los individuos desarrollar habilidades y conocimientos en un entorno seguro y controlado. Además, el estudio subraya la importancia de los elementos de interacción adaptativa en los videojuegos, que pueden ayudar a las personas a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones. En general, el artículo sugiere que los videojuegos pueden ser una valiosa herramienta para probar las respuestas a las crisis humanitarias. Los autores reclaman más investigación y desarrollo en este campo, y subrayan la necesidad de juegos más educativos y centrados en la toma de decisiones. El estudio aporta una valiosa contribución al creciente campo de los juegos serios, demostrando el potencial de los videojuegos para abordar problemas sociales complejos.

Palabras clave: Videojuegos independientes, crisis humanitarias, refugiados, ludonarrativa, elementos de interacción,

Introducción

A lo largo de la historia el ser humano se ha preocupado por encontrar soluciones a los grandes problemas mundiales. Ya estos causados por la naturaleza o por el ser humano, estos producen sufrimiento en las personas y vulneran principalmente los derechos humanos. Estas situaciones demandan respuesta de diferentes actores que pueden ser los gobiernos, ONGs u otras organizaciones internacionales como la ONU, Cruz Roja, etc. Los desafíos que plantean las crisis son enfrentados por diferentes actores humanitarios, así se puede hablar de los juegos como una herramienta para mejorar la respuesta a situaciones de emergencia. Por muchos años se sostuvo la idea de que los juegos tenían el único objetivo de entretener. Sin embargo, se puede afirmar que los juegos y en especial los videojuegos han dejado atrás la idea del uso único para la diversión o pasatiempo. Así los *serious games* se convierten en herramientas de organizaciones como G4C, especializadas en esta temática; pero también, un recurso para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que buscan actuar ante las crisis humanitarias. Aunque existe una escasa bibliografía sobre videojuegos y crisis humanitarias (Mayar, 2018) cabe señalar que no hay pruebas sobre videojuegos independientes dentro de este espectro, de ahí la necesidad de un análisis exploratorio de estos videojuegos y de su vinculación y especificidades técnicas de juego.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

En el contexto anterior, esta investigación establece como objetivo general analizar las características de los videojuegos vinculados a crisis humanitarias; a partir de ahí, el objetivo específico determinado ha sido describir su finalidad en el contexto de las crisis. Para ello, el enfoque de esta investigación es inductivo, ya que parte del estudio particular de videojuegos independientes para establecer concurrencias, similitudes y distinciones vinculadas a sus finalidades, componentes ludo-narrativos e interacción en el ámbito de las crisis humanitarias. Complementariamente, se considera de alcance exploratorio, lo que se define como una revisión preliminar para comprender un fenómeno particular que no orienta futuros estudios con mayor rigor y profundidad (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2011). Por su parte, los análisis de juegos independientes se han relacionado con la salud (Merchán-Romero y Torres-Toukoumidis, 2021) y la política (Torres-Toukoumidis et al., 2023), si bien se reconoce que hasta el momento no existen evidencias estimadas sobre el ámbito lúdico ni sobre videojuegos independientes relacionados con crisis humanitarias. De ahí que el carácter innovador de esta investigación abogue por la revisión de plataformas de videojuegos independientes que permitan conocer proyectos realizados por desarrolladores emergentes. Para este estudio se seleccionaron 10 videojuegos gratuitos de la plataforma de videojuegos independientes Itch.io, que se obtuvieron mediante la búsqueda de los siguientes términos: crisis humanitarias, refugiados, desplazamiento forzado y ayuda humanitaria.

Resultados

Para el criterio referente a la finalidad, que se compone de mercado, mensaje y público, se observa que en la relación de mercado, éste responde a la línea de entretenimiento, estando representado por el 50% de los videojuegos

analizados, lo que significa que más allá de tratar una temática aguda hacia la sensibilidad social, los juegos incluyen *Protect the Refugee Camp*, *To exist in Pieces*, *Refugee Story*, *I'm hungry* y *Borders*. A continuación, los videojuegos educativos, cuyo 40% está vinculado a la búsqueda de aprendizaje de los jugadores sobre la situación de crisis. Por último, se identifica un videojuego, *Refugee Camp Simulator*, dentro del espectro orientado a la toma de decisiones y la gestión eficiente de los campos de refugiados. En cuanto a la dimensión mensaje, responde a 3 indicadores: persuasivo, informativo y formativo. Para el persuasivo (50%), se encuentran los siguientes videojuegos con mensaje persuasivo: *Protect the Refugee Camp*, *Refugee Camp Simulator*, *Refugee Story*, *I'm hungry* y *Borders*, en los que el jugador tiene un papel hacia la concienciación de la crisis que atraviesan los países, convenciendo e influyendo en las actitudes, creencias y comportamientos de los jugadores, asumiendo en primera persona los entresijos que viven las personas desplazadas. En cuanto al mensaje educativo (50%), se integra orgánicamente en la jugabilidad adquiriendo conocimientos sobre gestión de recursos, trabajo en equipo y comprensión, incluyendo *To exist in Pieces*, *Refugee Waves*, *Refugee Journey*, *Crisis in Venezuela Beta* y *We. The Refugees: Ticket to Europe*.

Conclusión

Las conclusiones del estudio revelan varios aspectos interesantes de los videojuegos independientes relacionados con crisis humanitarias. En primer lugar, la finalidad de estos juegos se centra principalmente en el entretenimiento, con un 50% de los juegos analizados dentro de esta categoría. Esto sugiere que los desarrolladores están utilizando los videojuegos como un medio para involucrar a los jugadores en un tema socialmente sensible sin dejar de proporcionar una experiencia entretenida. Además, mientras que el 40% son educativos, y uno de los juegos se centra en la toma de decisiones y la gestión eficiente de campos de refugiados, se argumenta que los videojuegos pueden ser una herramienta valiosa para la educación, la formación y la información en crisis humanitarias. Los resultados mostraron que los retos presentados en los videojuegos analizados abarcan un amplio abanico de opciones, entre ellas la gestión eficaz de campos de refugiados, la exploración de centros de migración, la huida del país y la evaluación de decisiones políticas.

Referencias

- Guardiola, E. (2019). *Game and humanitarian: from awareness to field intervention*. Game On.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.
- Mayar, M. (2018). Survival as Species Narrative: (Supra-) Referentiality in Humanitarian Crisis Videogames. *Loading...*, 11(18), 109-121.
- Merchán-Romero, J., & Torres-Toukourmidis, A. (2021). Types of Gameplay in Newsgames. Case of Persuasive Messages about COVID-19. *Journalism and Media*, 2(4), 746-757.
- Michael, D., & Chen, D. (2006). *Serious games: Games that educate, train, and inform*. Thomson Course Technology.
- Torres-Toukourmidis, Á., De-Santis, A., Vintimilla-León, D. (2022). Los medios digitales ante la crisis humanitaria. Haití, Honduras, Venezuela, Rusia-Ucrania y Siria. Editorial Abya-Yala.
- Torres-Toukourmidis, A., Gutiérrez, I. M., Becerra, M. H., León-Alberca, T., & Curiel, C. P. (2023). Let's play democracy, exploratory analysis of political videogames. *Societies*, 13(2), 28-34.

Elementos Tridimensionales para Animación en Tiempo Real mediante Motion Capture: Investigación y Desarrollo

Carlos Antonio Mendoza Pajaro
Universidad de Artes Digitales, Coordinador del área de animación, Guadalajara, México
cpajaro@uartesdigitales.edu.mx

Resumen: En México, el desarrollo del arte digital para producciones audiovisuales y la industria de los videojuegos es un mercado emergente, el cual se puede beneficiar de tecnologías como la combinación del arte 3D y el motion capture para mejorar la producción en tiempo real. La investigación se centra en optimizar el proceso de rigging, crear animaciones realistas y explorar la integración con tecnologías emergentes. Los resultados permiten personalización y control sobre modelos tridimensionales riggeados, lo que acelera el desarrollo de producciones audiovisuales y videojuegos, allanando el camino para proyectos de alta complejidad.

Palabras Clave: rigging, motion capture, rokoko, weight paint.

Introducción

El desarrollo de arte digital en el campo de la producción en México presenta un reto en cuanto a la optimización de tiempos de producción y alcances. La evolución constante de la tecnología ha desencadenado una revolución en el arte digital a nivel internacional, por lo cual la implementación de nuevas tecnologías en este sector permite la mejora de tiempos de producción. Una ruta para esto es la generación de arte tridimensional (3D), que ha encontrado un terreno fértil en la técnica del motion capture y animación en tiempo real. La intrincada sinergia entre la creatividad artística y la tecnología revela cómo el arte 3D y el Motion Capture colaboran para dar vida a personajes en el mundo digital de manera impactante y realista.

Es importante establecer objetivos específicos, como mejorar la eficiencia del rigging, perfeccionar la asignación de huesos y explorar la integración con VR y AR.

Objetivos:

1. Investigar y desarrollar técnicas que mejoren la eficiencia y el rendimiento del proceso de rigging para garantizar que la animación en tiempo real sea fluida, rápida y óptima.
2. Evaluar y perfeccionar el proceso de asignación de huesos para lograr animaciones más realistas y naturales, reduciendo artefactos o problemas de deformación no deseados para el software del Rokoko Studio.
3. Investigar cómo el proceso de rigging puede integrarse con tecnologías emergentes como la realidad virtual (VR) o la realidad aumentada (AR) para crear experiencias de animación más inmersivas con el Rokoko.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Se realizó una revisión de la literatura relacionada con el arte digital, el motion capture, el rigging, la animación en tiempo real, la realidad virtual y la realidad aumentada. Se identificaron avances tecnológicos recientes y tendencias en la industria del arte digital.

Identificar y seleccionar las herramientas y tecnologías necesarias para llevar a cabo la investigación fue un paso fundamental para generar una estructura de desarrollo de recursos funcionales para la interacción de captura de movimiento y procesamiento en tiempo real con los elementos tridimensionales. Se optó por trabajar con el software open source blender que permite la generación de la topología, rigging y animación. Para el software de captura de movimiento se utilizó Rokoko Studio así como en la parte de hardware el traje de reconocimiento de Rokoko y dispositivos de VR/AR.

Desarrollar un proceso metodológico para el rigging de elementos tridimensionales compatibles con la captura de movimiento para videojuegos y productos audiovisuales fue fundamental estableciendo la jerarquía, weight paint, posición de los huesos, topología mínima y máxima para el funcionamiento adecuado con el software y hardware de captura de movimiento.

Implementar personajes tridimensionales riggeados en un proyecto piloto “Demon Seeker”, un prototipo de videojuego que combina la detección de movimiento en tiempo real y el VR dentro del motor Unreal Engine 5, para evaluar su rendimiento y efectividad en condiciones reales permite la delimitación de los alcances y limitaciones de la topología riggeada para la animación en tiempo real.

Recopilar datos sobre el proceso de generación de personajes animados en tiempo real dentro de un motor de videojuegos que pudieran interactuar con un traje de reconocimiento de movimiento para la creación de animaciones inmersivas.

Resultados

Los resultados de la investigación y desarrollo permitieron la personalización y el control sobre los modelos tridimensionales riggeados beneficiando el manejo de niveles de detección óptimos para las animaciones en tiempo real. La integración del modelo riggeado en el Rokoko generó un aprendizaje del proceso de desarrollo de animación en tiempo real en el proyecto “Dome Seeker”, un prototipo de videojuego. Por otro lado, la implementación y generación de conocimiento proporcionó evidencia empírica de la eficacia de la animación en tiempo real identificando las limitaciones y generando conocimientos concretos de integración.

Se logró desarrollar una técnica replicable que mejora la eficacia en el proceso de rigging de elementos tridimensionales que garantizan el reconocimiento y animación en tiempo real de manera óptima y fluida en un prototipo de videojuego. Perfeccionando el proceso de asignación de huesos así como el weight paint reduciendo los problemas de deformación para el software de reconocimiento de movimiento Rokoko, permitiendo la integración con tecnologías emergentes en la realidad virtual (VR) o la realidad aumentada (AR) para crear experiencias de animación más inmersivas con el Rokoko.

Conclusión

A manera de conclusión puedo decir que en este tipo de proyecto el factor de la configuración poligonal y el rigging del elemento tridimensional es crucial para la buena comunicación con el software de reconocimiento de movimiento generando una herramienta de trabajo que puede optimizar los tiempos de desarrollo de producciones audiovisuales y no solo de videojuegos. Es imprescindible señalar que este tipo de proyectos abren la posibilidad de generar producciones audiovisuales de alta complejidad acortando la distancia entre los procesos de desarrollo y alcanzando nuevos procesos de desarrollo.

Referencias

- Kitagawa, M., & Windsor, B. (2020). *MoCap for artists: Workflow and techniques for motion capture*. Routledge.
- Rokoko Studio. (2023a, enero 17). *Ace Retargeting in Blender with this Simple Workflow I The Ultimate Retargeting Guide*. Rokoko Studio. <https://www.youtube.com/watch?v=PHrqv20yyK4>
- Rokoko Studio. (2023b, marzo 13). *How to set up your Actor Profile Measurements - Get Better Mocap Results*. *Rokoko Studio*. https://www.youtube.com/watch?v=P_9P2hThExU
- Rokoko.com. (s. f.). <https://support.rokoko.com/hc/en-us/articles/14843726304657-Rokoko-Studio-Retargeting-Guide>. Recuperado 20 de septiembre de 2023.

El impacto del español en la industria del videojuego. Análisis de las publicaciones en Steam de los países hispanohablantes 2020-2021 y 2015-2016

Carlos González-Tardón
UDIT, Departamento de Videojuegos, Madrid, España
carlosgardon@udit.es

Resumen: Esta investigación se enmarca dentro de las acciones del Observatorio Nebrija del Español, en su línea de trabajo del impacto de la lengua en las industrias culturales. Específicamente analiza los datos de la industria de videojuegos española y de los países hispanohablantes en los años 2020-21 y 2015-16 en Steam, con el fin de ver el impacto económico de la presencia del español. Se han analizado un total de 387 videojuegos publicados en Steam en el marco temporal de 2020-2021 y 2015-2016 desarrollados en España (268) y en los países hispanoamericanos (119). Los análisis inferenciales indican que los videojuegos que incluyen español de España o ambos tipos de español tienen significativamente más reseñas, venden más y facturan más que los que no incluyen español o lo hacen solo en su versión hispanoamericana. En general los datos señalan a que los videojuegos con presencia de ambos tipos de español o del español de España tienen mejor rendimiento en todos los marcadores analizados. La industria del videojuego tiene un marcado carácter internacional y es muy importante la estrategia de lingüística para las empresas del espacio hispanoamericano. Los datos obtenidos en esta investigación suponen una indicación de la importancia de la presencia del español, tanto de España como el de Latinoamérica, como marcador de aquellos proyectos que van a tener mejores resultados e impacto en un mercado tan exigente como el de Steam.

Palabras clave: Economía de la Lengua, Steam, Industria del Videojuego, Análisis de Mercado.

Introducción

La investigación realizada se centra en el impacto del español en el desarrollo de videojuegos en Steam dentro de los países hispanohablantes, profundizando en los datos antes mencionados por medio de un análisis directo de las páginas de publicación. Esta metodología de análisis aleja este informe de los acercamientos basados en encuesta que son habituales dentro del sector.

La motivación de esta investigación viene enmarcada dentro de las líneas de trabajo del Observatorio Nebrija del español sobre la economía de la lengua y el proyecto “El impacto del español en la producción de videojuegos en los países hispanohablantes”.

Metodología utilizada para la investigación

Se han analizado un total de 387 videojuegos publicados en Steam en el marco temporal de 2021 (150), 2020 (112), 2016 (92) y 2015 (33). Los juegos fueron desarrollados en España (268) y en los países hispanoamericanos (119). Se han adquirido los siguientes datos de cada videojuego: Título. Año de publicación. Presencia de español España (sí/no). Presencia de español Hispanoamérica (sí/no). Total de reseñas en la página de Steam. Precio actual de venta.

A partir de estos datos se obtuvieron variables derivadas: estimación de volumen de ventas, obtenido a partir del número de reseñas y el año de publicación, tal y como se detalla en las investigaciones de Birkett (2018), ampliadas por Carless (2020) y posteriormente recogidas y comprobadas por VGInsight (2021).

Resultados

De los datos recabados y analizados se presenta la comparación de los videojuegos en los que tenían presencia el español, tanto de España como de Hispanoamérica, y los que no incluyen este idioma. Como se va a poder observar, los resultados indican que la presencia del español aumenta el valor de las variables investigadas en los aspectos de volumen de venta y facturación, como se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Resultados de medianas de los videojuegos según idioma. Fuente: Elaboración propia.

Los análisis inferenciales indicaron que los videojuegos que incluyen español de España o ambos tipos de español tienen significativamente más reseñas, venden más y facturan más que los que no incluyen español o lo hacen solo en su versión hispanoamericana. En cuanto al precio, por su parte, se observó que los videojuegos que no incluyen ningún tipo de español son significativamente más baratos para el usuario que el resto y que, además, los videojuegos que incluyen ambos tipos de español, comparado con los que incluyen solo español de España, tienen un precio de venta al público significativamente mayor.

Conclusión

En general los datos señalan a que los videojuegos con presencia de ambos tipos de español o del español de España tienen mejor rendimiento en todos los marcadores analizados.

La industria del videojuego tiene un marcado carácter internacional y es muy importante la estrategia de lingüística para las empresas del espacio hispanoamericano. Los datos obtenidos en esta investigación suponen una indicación de la importancia de la presencia del español, tanto de España como el de Latinoamérica, como marcador de aquellos proyectos que van a tener mejores resultados e impacto en un mercado tan exigente como el de Steam.

Referencias

- Birkett, J. (2018). Using Steam reviews to estimate sales. *Gamasutra*. https://www.gamasutra.com/blogs/JakeBirkett/20180504/317366/Using_Steam_reviews_to_estimate_sales.php
- Carless, S. (2020). How that game sold on Steam using the “NB number”. *The Game DiscoverCo*. <https://newsletter.gamediscover.co/p/how-that-game-sold-on-steam-using>
- VGInsight (2021). How to estimate Steam video games sales. *VGInsight*. <https://vginsights.com/insights/article/how-to-estimate-steam-video-game-sales>

El concepto de inteligencia artificial en el imaginario colectivo. Alcances, limitaciones e implicaciones

Dora Ivonne Alvarez Tamayo
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. UPAEP.
doraivonne.alvarez@upaep.mx

Resumen: La idea de seres pensantes que emulan las funciones de la mente humana ha estado presente en el imaginario colectivo desde hace casi un siglo. *Metrópolis* (1927) por ejemplo, es considerada la primera película que puso el tema de la Inteligencia Artificial en la discusión pública. Desde entonces historias que fluctúan entre la ficción y la realidad han permeado la mente de las audiencias a través de diversos medios tales como el cine, los videojuegos, la literatura, el cómic y las redes sociales, instaurando signos visuales prototípicos que representan tanto seres amenazantes automatizados, capaces de pasar del control y servicio del hombre al ejercicio de la voluntad propia, casi siempre con fines destructivos, como personajes conmovedores cuya sensibilidad casi humana hace que la mente difumine el límite entre lo artificial y lo natural. Por otro lado, en el mundo científico se han hecho grandes avances en el desarrollo de la inteligencia artificial. Particularmente a finales del 2022 y principios del 2023, la discusión sobre los alcances, limitaciones e implicaciones de la Inteligencia Artificial ha cobrado fuerza por diversas causas, entre ellas el acceso a herramientas GPT, la reconfiguración de la perspectiva digital en tiempos de pos-pandemia y la divulgación de contenidos visuales, auditivos y audiovisuales generados con base en tecnologías de Inteligencia Artificial, desatando manifestaciones de artistas y creadores a nivel mundial. Cuando los conceptos se hacen vivos en una sociedad, la forma de interpretarlos, entenderlos y usarlos presenta la condición de polisemia, un mismo concepto despierta nociones variadas en las mentes de las personas; el significado no sólo afecta la construcción de la esfera conceptual, sino que se vuelve punto de partida para la producción de inferencias, la emisión de juicios, la toma de postura y la praxis. El objetivo es analizar la construcción simbólica del concepto de Inteligencia Artificial de una comunidad académica de diseño desde una perspectiva socio semiótica para identificar su influencia en el imaginario colectivo. El contraste de las categorías semánticas operantes ofrece una aproximación exploratoria al fenómeno de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la producción de sentido. El análisis se sustenta en la teoría del código de Umberto Eco y la teoría del discurso social de Marc Angenot. Los hallazgos representan elementos de entrada para establecer acuerdos sociales que permitan reducir el ruido conceptual y definir las formas de incorporación de la inteligencia artificial a las prácticas educativas y los procesos de diseño de dicha comunidad ante los escenarios contemporáneos.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, discurso social, semiótica, diseño.

Introducción

El mundo contemporáneo mantiene a las personas en un estado constante de curiosidad sobre los impresionantes desarrollos en tecnología e innovación que se han acelerado en los últimos años ganando terreno gracias a la divulgación, socialización y alcance. Los desarrollos en el tema de la Inteligencia Artificial son foco de interés y atención desde hace algún tiempo; sin embargo, en estos últimos años, la popularidad y facilidad de acceso han despertado no sólo el interés sino la polémica en diversas comunidades. Particularmente en el campo del diseño se ha puesto sobre la mesa de discusión el uso de la Inteligencia Artificial, sus alcances, limitaciones, consideraciones éticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la incorporación como recurso en procesos de diseño, el futuro de las profesiones de diseño, el impacto en el sector socioeconómico de la Industria Creativa y Cultural y por supuesto, la óptica relativa a la legalidad y los derechos de autor. En este contexto, el objetivo es analizar la construcción simbólica del concepto de Inteligencia Artificial de una comunidad académica de diseño desde una perspectiva socio semiótica para identificar su influencia en el imaginario colectivo. El contraste de las categorías semánticas operantes ofrece una aproximación exploratoria al fenómeno simbólico de la Inteligencia Artificial y sus implicaciones en la producción de sentido. El enfoque teórico de base para el análisis incluye dimensiones provenientes de la teoría del discurso social de Marc Angenot (2010) y la teoría del código de Umberto Eco (2005).

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Se realizó un estudio diacrónico de tipo exploratorio en el cual se aplicó un sondeo a una comunidad académica perteneciente a la Facultad de Diseño de una universidad privada del estado de Puebla, México. El instrumento de cuestionario autoadministrado se distribuyó mediante formulario digital considerando un muestreo por conveniencia incluyendo a docentes y estudiantes de programas de licenciatura y posgrado de la Facultad. La muestra lograda fue de 40 respondientes en un rango de edad entre los 17 y 52 años, integrada por 75.6% de estudiantes de licenciatura, 7.3% de posgrado y 17.1% de docentes. El cuestionario incluyó 15 ítems relativos a las siguientes categorías: datos demográficos, construcción simbólica del concepto de Inteligencia Artificial, opiniones, prácticas y usos. Fue validado por expertos y puesto a prueba con un grupo piloto de 5 respondientes. Se aplicó durante los meses de septiembre y octubre de 2023. Una vez recolectados y codificados los datos se procedió al

análisis en la búsqueda de dominancias discursivas, y se realizó el análisis componencial del semema de Inteligencia Artificial.

Resultados

En el imaginario de la comunidad académica, al realizar al introducir la expresión /Inteligencia Artificial/ se detectó que entre los respondientes la denotación o significado prototípico es tecnología, y se incluyen connotaciones dependientes del contexto tales como: herramientas digitales, computadoras, generación de contenidos, robots y redes neuronales artificiales. Al indagar sobre las imágenes con que asocia el término, la denotación fue robots y sus variantes, las principales connotaciones observadas son: códigos, computadoras, imágenes futuristas, digitalizadas o creadas artificialmente, color, apps y chats GPT. Los personajes de mayor asociación son Yo Robot, Samantha-Her, Exmachina, Chat GPT, Alexa y Siri, Jarvis, C3P0 y R2D2 y Terminator. En relación a producciones visuales o audiovisuales -películas, comics, revistas, documentales, libros- mencionaron a *Yo Robot*, *ExMachina*, *Terminator*, *Avengers*, *Wall-e*, *Halo* y *The Black Mirror*. Si tuvieran que representar la IA visualmente la denotación es el uso de un cerebro, el 34% declara estar poco familiarizado con el uso de estas tecnologías y el 24% nada familiarizado. En proporción 4 de cada 10 han utilizado herramientas de IA para producción académica y en proyectos de diseño. Las dominancias sobre su uso en el desarrollo de proyectos académicos o de diseño, expresan que son un apoyo que ahorra tiempo para ciertas tareas, pero que debe usarse con medida y que hace falta capacitación, diálogo y regulación respecto a este tema para sacar el mejor provecho de un uso responsable.

Conclusión

Los hallazgos representan elementos de entrada para establecer acuerdos sociales que permitan reducir el ruido conceptual y definir las formas de incorporación de la Inteligencia Artificial a las prácticas educativas y los procesos de diseño de dicha comunidad ante los escenarios contemporáneos. A partir de las respuestas obtenidas se construye una definición de Inteligencia Artificial que refleja el imaginario colectivo: IA es un conjunto de herramientas y recursos que funcionan como emulación de las funciones del cerebro humano para facilitar tareas y procesos de producción de contenidos.

Sobresale el hecho de que a pesar de diferencias de edad y de rol dentro de la comunidad, hay una fuerte coincidencia en el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta y recurso que facilite ciertas tareas dentro del proceso de diseño, con la condición de un uso responsable, evitando la sustitución de acciones de diseño propias del ser humano.

Referencias

- Angenot, M. (2010). *El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible*. Siglo XXI.
- Eco, U. (2005). *Tratado de Semiótica General*. DeBolsillo.

El Videoclip: un formato presente en las cinemáticas de los videojuegos

Erick Alfonso García Aranguren

Universidad Central de Venezuela, Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Caracas, Venezuela
erick.garcia@ucv.ve / erickgarcia1779@gmail.com

Resumen: Hoy en día el tema de la hibridación es una constante en los estudios que buscan descifrar los aspectos estilísticos de los productos de los medios de comunicación contemporáneos. Por ello, la presente comunicación tiene como finalidad describir la conexión existente entre dos importantes productos culturales: el videoclip y los videojuegos. Para tal fin, se han descrito los principales aspectos estético-narrativos de los videos musicales para luego —a través del método comparativo— descifrar cómo el estilo clip influye en los videojuegos, específicamente en sus cinemáticas o *cutscenes*. Concluimos que los aspectos formales del clip (fragmentación, velocidad, caos, entre otros) no sólo influyen en los videojuegos y en sus cinemáticas en particular, sino que los mismos son fundamentales para la creación de un discurso más seductor.

Palabras clave: Cinemáticas, posmodernidad, videoclip, videojuegos.

Introducción

Las audiencias contemporáneas parecen necesitar estrategias estéticas y narrativas que transgredan las normas ya establecidas y logren seducirlas y emocionarlas, y esto se ha venido intensificando, primordialmente, desde que la cultura del espectáculo tomó como estrategia aspectos estilísticos propios de la posmodernidad, tales como la fragmentación, el caos, la incertidumbre, la rapidez, lo efímero, la seducción, entre otras. Esto se puede evidenciar, sin ir más lejos, en el surgimiento de uno de los formatos audiovisuales más irreverentes del siglo pasado: el videoclip.

Aunque al principio se le consideró un formato/género netamente comercial, a partir de la segunda mitad de los años ochenta fue ganando terreno al ser apreciado como una pieza audiovisual con particularidades propias, un género que se ha transformado en un fenómeno audiovisual donde convergen lo experimental y lo comercial. De este modo, podemos decir que el videoclip, a través de su ingeniosa estética, se ha convertido en una de las principales inspiraciones a la hora de crear audiovisuales novedosos y seductores.

La hibridación entre videoclip y videojuegos no es tema nuevo, de hecho, existen muchos videos musicales que han sido inspirados en la estética de los juegos de video. Pongamos por caso *L8 CMMR* (2014) de la cantante Lily Allen, *False Alarm* (2016) de The Weeknd y *Speed Of Light* (2015), de la banda británica Iron Maiden, por citar sólo algunos. Esta transferencia también se da en el sentido inverso, cuando la estética del videoclip es la que influye a los videojuegos. Las *cutscenes* suponen una de las muestras más notables en este sentido.

Esto ya lo visualizaba el semiólogo Calabrese (1994), teórico del neobarroco, al dejar claro que en los medios contemporáneos difícilmente encontramos géneros “puros”. Por ejemplo, para él “un spot publicitario a menudo es ya análogo a un videoclip” (p. 73). De allí que, no es absurdo pensar que los videojuegos, en especial sus cinemáticas, se apropien de aspectos estilísticos de los videos musicales. “Aunque está claro que el videojuego es un medio único y que es digno de atención y de formas de teoría que puedan dirigirse específicamente a él, los elementos narrativos y las convenciones de otros medios no dejan de estar presentes en gran medida en numerosos juegos” (Wolf y Perron, 2005, p. 13).

Por ello, creemos oportuno describir cómo las principales características del videoclip se encuentran presentes en las cinemáticas de algunos populares videojuegos, puesto que son piezas audiovisuales creativas, que proporcionan mayor información sobre la temática del juego y tienen la peculiaridad de hacer que el jugador descanse, pero sin dejar de ser emocionantes.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para este estudio, hemos seleccionado el método comparativo con enfoque cualitativo, puesto que el mismo nos permite “confrontar dos o varias propiedades enunciadas en dos o más objetos” (Fideli, 1998 en Tonon, 2011, p. 2) y hemos seleccionado algunas características propias de los videoclips, tales como la abundancia de primeros planos, la fragmentación narrativa, el bombardeo de imágenes, la inmediatez discursiva, la combinación de colores, la espectacularidad del discurso, entre otras, para posteriormente detectar si las mismas se encuentran presente en la cinemática de algunos populares videojuegos.

Resultados

Los resultados evidencian que el estilo clip se encuentra presente en las cinemáticas de los videojuegos. Por ejemplo, la narrativa *express* del videoclip se refleja en diversas cinemáticas. Esta estrategia discursiva es muy utilizada en los juegos de acción, lucha y deporte. Una muestra de ello la podemos encontrar en la intro cinemática del famoso

videojuego *Street Fighter V* (Capcom, 2016). En la misma, se nos muestra -en no más de cuatro minutos- a varios de los personajes de dicha franquicia, mientras realizan algunos de sus movimientos de pelea al ritmo de la pieza musical de fondo, cual si fuera un videoclip. Los cambios de planos están determinados por el ritmo de la música y no parece haber ningún corte a lo largo de la pieza audiovisual, lo que permite dar la sensación de un flujo continuo. En este caso podemos hablar de una narración intrépida, la cual se destaca por el uso predominante de primeros planos, diversas angulaciones y muchos movimientos de cámara.

Asimismo, en cuanto al bombardeo de imágenes, también podemos nombrar la intro de *Sonic & All-Stars Racing Transformed* (Sumo Digital, 2012). En dicha cinemática se presenta una composición dinámica con cambios muy acentuados, donde los elementos presentes en el encuadre están en constante movimiento y los planos utilizados también tienden a ser cambiantes, lo cual fortalece el dinamismo de la escena.

Otro resultado importante tiene que ver con el tema del color. Aunque el uso del color en los videojuegos puede cumplir diferentes roles, es importante destacar que su principal objetivo -al igual que en los videoclips- es atraer e impactar al espectador. Para ejemplificar, podemos mencionar la escena de apertura de *Persona 5* (Atlus, 2017), una cinemática creada esencialmente con tres colores: blanco, negro y rojo. Acá, la psicología del color juega un papel fundamental, puesto que el color rojo (el color dominante a lo largo del juego) al tener un significado ambiguo -ya que puede ser relacionado tanto con la violencia como con el amor- resulta eficaz para tratar los temas centrales del mismo: el acoso sexual y el abuso de poder, pero sin perder de vista que el amor, la amistad y la felicidad son fundamentales para superar todo mal.

Conclusión

Los videojuegos se han convertido en espacios ideales para la experimentación de nuevas formas expresivas y los videoclips han sido claves para tal fin. Como hemos tratado de demostrar, las características estético-narrativas propias de los videoclips pueden ser apreciadas en diversas *cutscenes*, logrando con ello que su discurso se vuelva mucho más seductor y atractivo para el usuario. Además, reiteramos que la relación de influencia entre estos formatos -videoclips y videojuegos- se da de manera bidireccional, lo que permite la renovación de los discursos, los cuales luchan -además- por mantenerse presentes y vigentes en la era digital.

Referencias

- Calabrese, O. (1994). *La era neobarroca*. Ediciones Cátedra.
- Tonon, G. (2015). La utilización del método comparativo en estudios cualitativos en ciencia política y ciencias sociales: diseño y desarrollo de una tesis doctoral. *Kairos*, (27), 1-12. <https://goo.gl/84TAuS>
- Wolf, M. y Perron, B. (2005). Introducción a la teoría del videojuego. *Formats*, (4). <https://goo.gl/Npq1BR>

Nueva Taxonomía de Jugadores, Juego y Diversión

Ernesto Ríos Solís
SAE Institute México. CDMX, México
e.rios@saei.mx

Resumen: En este trabajo se propone un nuevo modelo de clasificación de diversión y juegos al que llamaremos “Dimensiones de la Diversión”, el cual toma como base modelos preexistentes de clasificación de juegos y diversión pero enfocándose en servir como herramienta al proceso de diseño de juegos.

Palabras clave: Diseño de Juegos, Dimensiones de la Diversión, Taxonomía de la Diversión, Juego y Diversión.

Introducción

Como diseñadores de juegos, es crucial delimitar a nuestro público objetivo e identificar sus hábitos y preferencias de juego. Como parte de este proceso, habitualmente utilizamos como referencia uno o más de los modelos existentes de categorización de jugadores, juego o diversión para orientar nuestras decisiones de diseño, como la inclusión de mecánicas, dinámicas y/o componentes específicos; sin embargo, cada uno de estos modelos fue creado desde una perspectiva distinta y con objetivos diferentes por lo que no hay una homogeneización ni son del todo compatibles entre sí y la mayoría no están orientados al diseño de juegos.

La principal finalidad de este trabajo es generar una nueva propuesta de clasificación de jugadores, juego y diversión que cumpla con los siguientes criterios: a) Ser lo más exhaustiva posible, abarcando conceptos tomados de varios modelos pre-existentes. b) Homogeneizar la terminología utilizada. c) Ser una herramienta útil durante un proceso formal de diseño de juegos.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Esta investigación se realizará en varias etapas. Hasta ahora se ha culminado únicamente la primera, que consiste en una revisión bibliográfica de publicaciones físicas y digitales que describen diferentes modelos de clasificación de jugadores/juego/diversión. Se identificaron tanto los puntos de coincidencia como los de discrepancia para obtener una lista preliminar de los conceptos comprendidos en conjunto para, posteriormente, determinar cuáles de estos son los más relevantes para el proceso de diseño de juegos. Una vez definidos estos puntos, se formula una primera versión de esta propuesta de clasificación. En etapas posteriores se validará esta propuesta mediante consulta de fuentes de información adicionales, entrevistas con expertos en diseño de juegos, entrevistas con jugadores y su aplicación práctica en un proceso formal de diseño de juegos y, en caso de ser necesario, se harán las correcciones y modificaciones pertinentes.

Los modelos tomados como base en esta revisión son: *Tipología del Juego*, Jean Piaget; *Tipos y formas del Juego*, Roger Caillois; *Taxonomía de los tipos de jugadores*, Richard Bartle; *8 Tipos de Diversión*, Mark Leblanc; *4 Claves de la Diversión*, Nicole Lazzaro; *Modelo de Motivación del Jugador*, John Sherry; *Perfil de Motivación del Jugador*, Quantic Foundry.

Resultados

En esta primera etapa, se ha logrado establecer una propuesta preliminar de categorización de la diversión a la que se le denomina “Dimensiones de la Diversión” y que considera 8 categorías o dimensiones principales (Excitación, Contexto, Exploración, Expresión, Reto, Socialización, Distensión y Trascendencia) y dos aspectos adicionales (fisicalidad-intelectualidad y receptividad-actividad), de los cuales, a su vez, se desprenden al menos 16 conductas de juego: Estimulación Sensorial, Estimulación Mental, Fantasía, Narrativa, Descubrimiento, Experimentación, Personalización, Completismo, Empoderamiento, Dominio, Auto Superación, Competición, Alarde, Cooperación, Relajación, Impacto.

Conclusión

Hasta este punto, la propuesta tiene muchas similitudes con algunas clasificaciones previas, lo cual era bastante previsible; sin embargo, estas consisten mayormente en un mero listado de puntos sin que hubiera una estructura o sistematización clara detrás. Es por ello que se incluyen los aspectos adicionales que buscan resolver ese problema apoyándose en conceptos de neurociencias, teoría de la comunicación y otras disciplinas, y también, no restringiéndonos únicamente a la categorización de juegos sino buscando que este modelo sea aplicable para la categorización y análisis de juegos y videojuegos sino de todo aquello que solemos considerar como divertido. Adicionalmente, falta poner a prueba esta propuesta y observar los ajustes que pueda requerir en el futuro.

Referencias

- Piaget, J. (1995). *La Formación del Símbolo En El Niño: Imitación, Juego y Sueño. Imagen y Representación*. Fondo de Cultura Económica.
- Caillois, R. (2006). *Juegos y Los Hombres, Los - La Máscara y El Vértigo*. Fondo de Cultura Económica.
- Bartle, R. (S/f). HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT MUDS. Recuperado el 20 de septiembre de 2023, de <https://mud.co.uk/richard/hclds.htm>
- Leblanc, M. (S/f). 8KindsOffun.com. Recuperado el 20 de septiembre de 2023, de <http://algorithmancy.8kindsoffun.com/>
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. Proceedings of the Challenges in Game AI Workshop. <https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/pubs/MDA.pdf>
- Junior, R., & Silva, F. (2021). Redefining the MDA framework—the pursuit of a game design ontology. Information (Basel), 12(10), 395. <https://doi.org/10.3390/info12100395>
- Tekinbas, K. S., & Zimmerman, E. (2003). Rules of play: Game design fundamentals. MIT Press.
- Lazzaro, N.(2004). Why We Play Games: Four Keys to More Emotion Without Story. https://www.xeodesign.com/xeodesign_whyweplaygames.pdf
- Yee, N. (2015). Quantic Foundry - the science of gamer motivation. Quantic Foundry. Recuperado el 20 de septiembre de 2023, de <https://quanticfoundry.com/>
- Extra History. (1 de noviembre de 2012). Aesthetics of Play - Redefining Genres in Gaming - Extra Credits [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/HgzpgOJ2ubI>
- DrBo6. (7 de septiembre de 2021). Game Design & Analysis - MDA and Player Motivation [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/S_vSeaFYEmI
- Koster, R. (2014). *Theory of fun for game design* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Kringelbach ML, Berridge KC. (2010). The Neuroscience of Happiness and Pleasure. Soc Res (New York). 2010 Summer;77(2):659-678. PMID: 22068342; PMCID: PMC3008658. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008658/>
- Sherry JL, Greenberg BS, Lucas K, Lachlan KA. (2006). Video game uses and gratifications as predictors of use and game preference. In: Playing video games: Motives, responses, and consequences. New York: Routledge; 2006. p. 213–24. <https://doi.org/10.4324/9780203873700>

Videojuego educativo “Vida Académica”

Fernando Zarco Hernández

Universidad Pedagógica Nacional unidad 161.

Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM, Morelia. Universidad Virtual del Estado de Michoacán

Resumen: La popularidad de los videojuegos se ha extendido al ámbito educativo. El videojuego aquí presentado ha sido desarrollado para visibilizar la dinámica laboral docente en el capitalismo académico, con la finalidad de reflexionar sobre sus condiciones de precariedad, mediante la interacción de indicadores como la salud, el puntaje curricular y el tiempo. Así, este videojuego muestra las vicisitudes de la experiencia laboral docente en este contexto, mediante la interacción con indicadores que determinan el éxito o fracaso del protagonista. Así, el juego en cuestión puede ser útil para visibilizar la creciente precariedad laboral de la docencia y, sobre todo, para reflexionar sobre ella.

Palabras clave: Videojuegos, educación, docencia, precariedad.

Introducción

Este trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación “Posibilidades educativas de los videojuegos” apoyado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de explorar la utilidad de estas herramientas digitales lúdicas en el campo educativo.

La creciente popularidad de los videojuegos ha impulsado su uso en la educación (Zarco, 2018). La necesidad de desarrollar este tipo de herramientas digitales con fines educativos, motivó a su autor a aprender cómo crearlos. Este videojuego es el primero que desarrolla, aunque bastante sencillo pero con un potente mensaje. Su objetivo es visibilizar la dinámica laboral docente en el contexto del capitalismo académico, mediante indicadores como la salud, el tiempo y el puntaje curricular. El protagonista es un profesor de matemáticas que se desplaza horizontalmente por un escenario escolar, donde debe tomar objetos simulando un CV para hacer puntos, lo cual disminuye su salud, misma que puede recuperar tomando objetos que simulan una taza de café, a cambio de puntos curriculares, con límite de tiempo.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

La metodología empleada para desarrollar el videojuego “Vida académica” ha sido de tipo documental, mediante la búsqueda de investigaciones científicas que den sustento teórico al problema presentado. El método documental consiste en el estudio de los documentos que se derivan del proceso de la investigación científica y permite referir y citar investigaciones realizadas en otras partes del mundo que aporten información a la investigación para la cual fueron consultados. (Chong, 2007).

Los resultados de la búsqueda sobre las condiciones laborales del personal docente en el contexto actual se encuentran resumidos en el siguiente apartado.

Resultados

Los mercados de trabajo se han transformado en las últimas décadas debido a los cambios económicos y políticos. Su impacto en el profesorado de educación superior es objeto de investigación de Botero y Rentería (2019), quienes revisaron publicaciones sobre este tema en la base de datos de SCOPUS con fecha del 2005 al 2016. De acuerdo con su estudio, en las universidades han emergido nuevas relaciones, modalidades y condiciones de trabajo que afectan a este grupo de personas, quienes son vistos como formadores y no como trabajadores. Entre los cambios señalados, mencionan la globalización y la economía basada en el conocimiento, dinamizada por las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y que permean el ámbito educativo mediante la homologación internacional de procesos y competitividad de las instituciones de educación superior. En suma, añaden, se trata de la mercantilización e instrumentalización de la educación que afecta las condiciones laborales del profesorado, tendientes a la precarización, en contextos de migración de prácticas de gestión empresarial al ámbito educativo. Estas prácticas, según los mismos autores, promueven la visibilización, inserción y movilización de los individuos y las instituciones, más que promover el aprendizaje, la visión crítica y el desarrollo de conocimientos.

En México, Buendía et al. (2019) analizaron las condiciones laborales de profesores en universidades mexicanas tanto públicas como privadas, mediante entrevistas para conocer cómo perciben sus condiciones de trabajo los docentes de tiempo parcial, considerando que es un grupo social poco reconocido. De acuerdo con su estado del arte, las investigaciones que se han realizado coinciden en que su situación laboral es desfavorable debido a la corta temporalidad de sus contratos, salarios bajos, ausencia de prestaciones y restricciones para aspirar a los estímulos al

desempeño. En definitiva, su condición es vulnerable, precaria y desigual respecto a los profesores de tiempo completo. Estos autores ubican esta desigualdad a partir de las transformaciones políticas, económicas y sociales de la posguerra. La masificación de la educación superior trajo consigo un crecimiento en las contrataciones de profesores, pero en condiciones precarias, es decir, inestables, con derechos restringidos y escasas remuneraciones. Por su parte, Pavón-Cuéllar (2016) señala que la educación superior ha perdido su valor de uso para ceder a su valor de cambio, lo que hace que la vida universitaria se descentre de la educación y empiece a girar en torno a las cuantificaciones curriculares. Así, el contexto laboral docente aquí descrito es el tema central del videojuego “Vida académica”, que puede descargarse en el siguiente enlace: <https://laboratoriodecorporalidad.wordpress.com/2021/02/06/capitalismo-cognitivo/>

Conclusión

Los videojuegos son una herramienta útil para promover el aprendizaje interactivo. En este caso, el videojuego “Vida académica” es muy sencillo pero su narrativa busca visibilizar las vicisitudes de la labor docente en el contexto del capitalismo académico. Su utilidad radica en la posibilidad de visibilizar y cuestionar la actual precariedad laboral del profesorado en las instituciones educativas.

Referencias

- Botero, J. y Rentería, E. (2019) Empleabilidad y trabajo del profesorado universitario. Una revisión de campo. *Athena Digital*, 19(3), 1-27. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2140>
- Buendía, A., Acosta, A. y Gil, A. (2019). En busca de un rostro. (In)visibles, pero siempre presentes. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 24(80), 15-41. <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1236/1184>
- Chong, I. (2007). Métodos y técnicas de la investigación documental. En H. Figueroa y C. Ramírez (Coords.), *Investigación y docencia en bibliotecología* (pp. 183-201). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Pavón-Cuéllar, D. (2016, 28 de noviembre). El mercado en la universidad. *Intervenciones inéditas y publicaciones efímeras*. <https://davidpavoncuellar.wordpress.com/2016/11/28/el-mercado-en-la-universidad/>
- Zarco, F. (2018). Posibilidades educativas de los videojuegos no-serios. En Domínguez, J.A., Bárcenas, J. y Ruiz-Velasco, E. (Eds.), *Construcción social de una cultura digital educativa* (pp. 1246-1254). Sociedad Mexicana de Computación en la Educación.

La representación del Alzheimer en los *serious games*. Estudio de caso del videojuego Inner Ashes

Guillermo Paredes-Otero
Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación, Sevilla, España
gparedes@us.es

Resumen

El videojuego es uno de los medios de comunicación más relevantes en la actualidad cuyos mensajes implícitos llegan a una audiencia de millones de usuarios. A la hora de abordar las enfermedades mentales, la representación de los pacientes es la de personas violentas sin contacto con la realidad, prolongando una imagen llena de prejuicios. Sin embargo, la rama de videojuegos conocidos como *serious games* busca la concienciación y la comprensión de la sociedad ante estos temas mostrándolos de manera veraz. Nuestro objetivo es estudiar cómo se muestra el Alzheimer en el videojuego español Inner Ashes y considerar el potencial que tienen los *serious games* para sensibilizar sobre esta enfermedad mental, recurriendo para ello a la realización de un análisis lúdico-narrativo.

Palabras clave: Alzheimer, enfermedad mental, *serious games*, videojuegos.

Introducción

Los enfermos mentales están ligados a estereotipos como la agresividad y la debilidad (Cazzaniga y Suso, 2015). Unos estigmas que los medios de comunicación se encargan de perpetuar con coberturas sensacionalistas (María, 2010). Los videojuegos, como medio de masas, representan dichos clichés en títulos como *Silent Hill 2* (Konami, 2001) o *Layers of Fear* (Bloober Team, 2016). Sin embargo, los *serious games* (Michael & Chen, 2005) exponen de manera fidedigna la ansiedad, la esquizofrenia o la psicosis en los juegos *Celeste* (Matt Makes Games, 2018), *The Town of Light* (LKA, 2016) y *Hellblade: Senua's Sacrifice* (Ninja Theory, 2017) respectivamente (Paredes-Otero, 2020). El objetivo de esta investigación es comprobar cómo se representa el Alzheimer en el videojuego español *Inner Ashes* (Calathea Game Studio, 2023) y analizar las herramientas que se emplean para concienciar y sensibilizar sobre ella.

Metodología

El método de investigación aplicado ha sido el análisis lúdico-narrativo, empleado para estudios de *serious games* sobre enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia (Paredes-Otero, 2020). Gracias a la ludonarración podemos “desentrañar cómo se produce ese proceso de imbricar elementos narrativos en un videojuego en concreto” (Cuadrado y Planells, 2020, p. 41). Para ello se han estudiado cinco elementos propios tanto del videojuego como de cualquier proceso narrativo: personajes, mundo ludoficcional, mecánicas de juego (Perez-Latorre, 2012), síntomas de la enfermedad que aparecen y formas de sensibilización para lograr la empatía del usuario. Algunas de las estrategias comunes en este tipo de juegos son el uso de personajes débiles, las relaciones familiares y el uso de mensajes dirigidos al jugador (Paredes-Otero, 2018). Este método se ha aplicado sobre *Inner Ashes*, videojuego que, a pesar de ser de desarrollo independiente, gracias a cómo aborda esta dolencia, ha conseguido aparecer en coberturas mediáticas a nivel nacional en televisión (Maeso, 2023) y prensa escrita (Plaza, 2023), algo que no suele ocurrir en la prensa generalista (Paredes-Otero, 2023).

Resultados

El juego analizado presenta como protagonista a un padre que es incapaz de recordar los motivos que llevaron a su hija a distanciarse de él. El objetivo del jugador es el de averiguar qué ocurrió mientras va padeciendo de manera gradual los efectos del Alzheimer. Una evolución que queda patente en su forma de expresarse y en los escenarios, divididos entre el mundo real, su hogar, y un mundo mental, sus recuerdos. Las mecánicas principales son la recolección de objetos y la resolución de puzzles, dos acciones acordes con la propia enfermedad y la necesidad de hacer ejercicio mental para retrasar su deterioro. Este padecimiento, tanto físico como mental, en su actividad diaria, con situaciones reales, junto a coleccionables informativos sobre cómo tratar a los pacientes de Alzheimer son las principales estrategias para empatizar con esta temática.

Conclusión

Inner Ashes es un ejemplo de *serious game* que muestra de manera fidedigna el Alzheimer. La relación de Henry con su hija Enid es el trasfondo a través del cual se representa el deterioro de la memoria, una evolución que se manifiesta progresivamente tanto en los escenarios como en los objetivos que debe cumplir el jugador, siendo cada vez más

incapaz de cumplir las acciones más sencillas. Aspectos como el mundo ludoficcional, los coleccionables, los pensamientos del protagonista y la cotidianeidad de las situaciones que se plantean son elementos que permiten al usuario empatizar con el enfermo mental y herramientas de concienciación sobre su dolencia gracias a la interactividad.

Referencias

- Cazzaniga, J. y Suso, A. (2015). Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma. *RED2RED CONSULTADORES*. <https://consaludmental.org/publicaciones/Salud-Mental-inclusion-social-estigma.pdf>
- Cuadrado, A. & Planells, A. J. (2020). *Ficción y videojuegos. Teoría y práctica de la ludonarración*. UOCpress.
- Maeso, G. (11 de julio de 2023). Inner Ashes, el videojuego español que no se olvida del Alzheimer. *Telecinco*. https://www.telecinco.es/noticias/ciencia-y-tecnologia/20230711/inner-ashes-videojuego-espanol-trata-alzheimer_18_010005353.html
- María, H. (2010). Enfermedad Mental y Violencia en los Medios de Comunicación. ¿Una asociación ilícita?. *Quaderns de Psicologia*, vol. 12(1), 95-107. <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.738>
- Michael, D. & Chen, S. (2005). *Serious Games. Games that educate, train, and inform*. Thompson Course Technology PTR.
- Paredes-Otero, G. (2018). Los serious games como herramientas educo-informativas para el diseño de la conciencia social. En Torres-Toukoumidis, A.; Romero-Rodríguez, L.M. (Eds.). *Gamificación en Iberoamérica. Experiencias desde la comunicación y la educación* (pp. 303-330). Editorial Universitaria. Abya-Yala.
- Paredes-Otero, G. (2020). El enemigo invisible: La sensibilización ante las enfermedades mentales a través de los videojuegos. *Barataria: revista castellano-manchega de ciencias sociales*, 29, 69-83. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i29.565>
- Paredes-Otero, G. (2023). *El periodismo de videojuegos en España. Ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural*. Aula Magna Proyecto Clave McGraw Hill.
- Pérez-Latorre, O (2012). *El Lenguaje Videolúdico. Análisis de la significación del videojuego*. Laertes.
- Plaza, J. (30 de junio de 2023). Explorando los recuerdos para intentar recobrar la memoria: 'Inner Ashes', el videojuego español sobre el alzhéimer. *20 Minutos*.

Gamificación y Evaluación en Educación Superior

Héctor Manuel Gómez Gutiérrez
Universidad de Artes Digitales
hgomez@uartesdigitales.edu.mx

Resumen: La gamificación es el proceso de transformar una acción en la medida de un juego, en el que haces partícipes todos los elementos de este para su desarrollo. El proceso de gamificación se fundamenta en corrientes de pensamiento o teorías de la enseñanza. Entre ellas podemos hablar del Conductismo, en donde se toman reforzadores, tanto positivos como negativos, para integrarlos en la apropiación del conocimiento; por otro lado, el aprendizaje significativo por parte del Constructivismo, en donde recuperamos conocimientos previos y los implementamos para construir nuevas realidades; finalmente se llega al Conectivismo, en donde podemos profundizar bastante en lo que realizamos mediante conexiones, ya sea con información, con compañeros, entre otras, basándonos en teorías aplicadas, de tal suerte que se pueda aplicar el cambio de los cuatro pilares de la educación a los nuevos cinco pilares de la educación, fomentando el aprender a transformar como eje meta del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Gamificación, aprendizaje, estrategia, innovación.

Introducción

Dentro de las características que atañen a nuestros estudiantes a lo largo de los puntos que vivieron en la pandemia, es fácil destacar el principio de adaptabilidad, en el cual se adecuaron a una estructura totalmente diferente a la que estaban acostumbrados. Este hecho provocó que todos los profesores buscáramos herramientas, estrategias y metodologías ágiles para que las sesiones tuvieran más sentido y apoyaran al desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

La gamificación es una herramienta que permite el desarrollo de sesiones de clase, de tal suerte que tome herramientas de un juego y las implemente en el momento de la sesión de clase. Por su parte, IGNITE (2020) la define de la siguiente manera: “la gamificación es una técnica de aprendizaje que utiliza la mecánica de juegos al ámbito educativo-profesional con la finalidad de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar habilidades o recompensar acciones concretas, entre otros objetivos.” Con fundamento en este hecho, se da la pauta para el uso y manejo de diferentes herramientas de los juegos, provocando insignias que nos ayuden a motivar a los alumnos a ganar el juego. Durante el hecho de la contienda, se manejaba alicientes relacionados a los juegos, tales como música de batalla, música de Súper Mario Bros y música de Mega Man. Esto generaba características de mejora y motivación en los alumnos a su desarrollo del problema o ejercicio determinado. La transformación de una sesión no se realiza de un día para otro, sino que requiere una planeación estratégica que tenga todos los puntos, participantes, competencias, logros, premios y estructuras que nos apoyen a generar una construcción real de conocimiento, tomando teorías Conductistas, Constructivistas y Conectivistas, para que todas englobadas en un eje central, generado por un foco gamificado, proporcionen respuestas positivas a un aprendizaje significativo, auténtico y de actuación por parte de los alumnos.

Resultados

La respuesta a la gamificación de clases tuvo distintas reacciones, proporcionando resultados tanto positivos como negativos. Sin embargo, en el marco de grado académico, se observó un incremento en las competencias adquiridas al momento de resolver problemas de forma específica, lo que hace que se sustente la viabilidad de la implementación del sistema gamificado en la educación superior. Entre los comentarios más extremos, podemos observar en la siguiente tabla la percepción cualitativa, dejando claro el modo en el que se sentía o llegaba a apreciar esta situación. Analizando esto, la estructura de música de batalla debe ser ajustada a no distractora; las insignias son elementos que pueden ir ganando en el proceso y pueden ayudar como comodín en algunos eventos, lo que hace que se enfoque más diestramente los eventos hacia una perspectiva cognitiva.

Comentario Positivo	Comentario Negativo
El uso de música me ha motivado a realizar de forma más rápida y correcta los ejercicios determinados, dando a entender que se desarrolló un juego y se quería ganar en el mismo. Aprendí mucho y me divertí.	El uso de música en el desarrollo de la clase me distrajo y considero que no me permitió adecuarme correctamente a la dinámica.

Tabla de comentarios extremos

Conclusión

Se puede decir que el uso de la gamificación es una herramienta que hace que nuestras sesiones de clase sean más significativas para los alumnos. Implica tomar escenarios de un juego, que cada uno esté inmerso en el mismo, fomentar el trabajo en grupo y hacerles entender que la conclusión de un problema contextualizado no es dar el valor de x, sino expresar la característica que tiene como referencia dicha x.

Referencias

- Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación Emocional y Competencias Básicas para la Vida. *Revista de Investigación Educativa*. 21(1), 7-43.
- Bloom, B. (1956). *Taxonomía de los objetivos educacionales*. David McKay Co Inc.
- Delors, J. (1996). *La Educación Encierra un Tesoro*. ED.96/WS/9: UNESCO.
- Guerrero, J. (2022). *Docentes al Día*. Obtenido de Los 5 pilares de la educación – UNESCO: <https://docentesaldia.com/2022/02/07/los-5-pilares-de-la-educacion-unesco/>
- IGNITE. (2020). *¿Qué es la gamificación? Y herramientas para llevarla a la práctica en el aula*. Obtenido de <https://igniteonline.la/3653/>
- Ortiz, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia. Colección de Filosofía de la Educación*, (19) 93-110.
- Perrenoud, P. (2011). *Diez nuevas competencias para enseñar*. LARPA.
- Siemens, G. (2004). Obtenido de Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ateneu.xtec.cat/wiki/form/wikiexport/_media/cursos/tic/s1x1/modul_3/conectivismo.pdf
- Tobón, S. (2016). *Formación basada en competencias*. Universidad Complutense de Madrid.
- Torres, A. (2017). *Psicología y Mente*. Obtenido de ¿Qué es el refuerzo positivo o negativo en Psicología?: <https://psicologiymente.com/psicologia/refuerzo-positivo-negativo>

La construcción de capital social en las comunidades de videojugadores de League of Legends. Caso de estudio: la comunidad Olympus

Emmanuel Galicia Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México, Comunicación, Ciudad de México, México
emmanuelgalicia@políticas.unam.mx

Resumen: En la actualidad los videojuegos son un fenómeno global que cada vez gana más adeptos de diferentes nacionalidades y perfiles. Específicamente en el campo de los juegos competitivos, el título de League of Legends es uno de los más jugados y representa un espacio de interacción para poco más de 150 millones de personas (EarlyGame, 2023). Regularmente se forman comunidades de videojugadores en línea que inicialmente generan vínculos para cumplir objetivos relacionados con el videojuego, pero que en ocasiones surgen nuevas formas de interacción y decanta en procesos comunicativos y sociales inesperados. El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de los resultados obtenidos en una investigación de corte cualitativo que indaga sobre la forma en que las personas se comunican dentro de dichas comunidades y cómo es que estas prácticas comunicativas conllevan la formación de elementos de capital social, tales como confianza, jerarquías, cooperación, vínculos afectivos, apoyo mutuo, etc. El caso de estudio que se retoma es la comunidad “Olympus”, la cual se conforma con miembros de El Salvador, México y Costa Rica y se desarrolla en plataformas como Discord y WhatsApp. Asimismo, el trabajo aunque enfatiza los resultados obtenidos en el trabajo de campo, tiene sus bases epistemológicas y teóricas en la socioantropología y la tecnocultura. La metodología se desarrolla dentro de una propuesta de etnografía digital en donde se implementaron entrevistas y observación directa para la obtención de datos.

Palabras clave: Comunidades, mediaciones, análisis capital social, League of Legends.

Introducción

La conformación de comunidades alrededor de los videojuegos es un fenómeno cada vez más frecuente. Si bien las primeras formaciones y agrupaciones de personas que se reunían para pasar tiempo jugando en torno a una consola se remonta a la década de los 70 (Kent, 2016), en los últimos años esta práctica se ha vuelto cada vez más popular debido al crecimiento de los medios digitales y al cambio acentuado por la cultura de convergencia y el cambio en el ecosistema mediático (Jenkins, 2014; Jenkins et al., 2015; Scolari, 2016). Hoy en día la industria de los videojuegos genera una derrama económica estimada en 196.8 mil millones de dólares anuales (NewZoo, 2022) y tan sólo en México 65.9 millones de personas se consideran videojugadores (The CIU, 2022). Aunque generalmente el fenómeno de los videojuegos se relaciona con niños y adolescentes, el consumo de estos no se limita a una edad en específico, pues a través de dispositivos móviles, la gente juega sin importar su edad, género o nacionalidad. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos de la investigación doctoral realizada por el autor dentro del marco de Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado “El videojuego como espacio para la articulación de sentido. La generación de capital social a partir de las prácticas comunicativas”. En dicho trabajo se analiza la forma en que los integrantes de una comunidad de personas generada alrededor del videojuego League of Legends, se comunica y desarrolla elementos relacionales positivos y con impacto en la vida particular de cada uno de los miembros. Cabe mencionar que el trabajo de campo de la investigación se llevó a cabo desde octubre del 2022 hasta abril del 2023 y se trabajó bajo una perspectiva socioantropológica tecnocultural en donde se busca analizar los procesos comunicativos y culturales que se desarrollan en línea, pero al mismo tiempo tomando en cuenta las características técnicas que presentan los espacios digitales en que se desarrolla la comunidad en particular (el videojuego League of Legends, Discord y WhatsApp).

Métodos/metodología utilizada para la investigación

El marco metodológico se basa en la construcción de un estado del arte en donde se buscaron aportes académicos al campo del análisis de las comunidades de videojugadores desde diferentes disciplinas y ciencias, tales como antropología, sociología, psicología, lingüística y diseño. A partir de dicha información se desarrolla un marco metodológico a partir de conceptos como: prácticas comunicativas (Cornejo Hernández, 2018; Covi, 2020; Cuenca, 2021; Von Sprecher & Boito, 2010), cultura (Geertz, 1996; Giménez, 2005a, 2005b), mediaciones (Cuenca, 2014; Martín-Barbero, 1987; Orozco, 1991) y capital social (Bourdieu, 1987; Coleman, 2001; Fukuyama, 1996; López Novelo, 2011; Putnam, 1993). La investigación se desarrolló en dos momentos de indagación en donde se retoma una perspectiva etnográfica digital. Dentro de las dos etapas de trabajo de campo se utilizaron las técnicas de observación participante y entrevistas en profundidad. En este sentido, se buscó la profundización en las significaciones de los miembros de la comunidad. Asimismo vale la pena mencionar que el caso de estudio que se

abordó es la comunidad Olympo, la cual se desarrolla principalmente en la plataforma Discord y tiene cerca de 150 integrantes, de los cuales solamente 15 son un grupo de personas más con mayor nivel de cercanía e interacción. En un primer momento se aplicaron dos entrevistas piloto y después entrevistas a ocho integrantes de la comunidad.

Resultados

Los principales hallazgos giran en torno a dimensionar al videojuego como un medio de comunicación y un espacio de intercambio de construcción de significaciones y procesos de interculturalidad. A partir de las mediaciones de diversos tipos (situacionales, culturales, cognoscitivas, institucionales e hipermediales) los miembros de la comunidad configuran la forma en que se comunican y eso incide directamente en la participación que tienen. El papel de los *bots* de Discord como elementos que acentúan y motivan las prácticas comunicativas en dicha plataforma. Asimismo, aunque el tipo de comunicación más común es la expresión oral (a través de chats), también se enriquece la participación en la comunidad a partir de videollamadas, imágenes y otros tipos de comunicación no verbal dentro del videojuego. Como se plateó desde un inicio, la construcción de significado entre los miembros de una comunidad de videojugadores se desarrolla a partir de múltiples mediaciones internas y externas a la persona, lo cual conlleva la creación de formas de capital cultural tales como confianza, reciprocidad, ayuda mutua, etc.

Conclusión

Los videojuegos resultan ser espacios con características hipermediales que disponen e inciden en los procesos de comunicación entre las personas. Más que un medio de entretenimiento es una mediación más que se adhiere al entorno cultural de los individuos y este puede llegar a ser un importante punto de encuentro e intercambio de subjetividades. Si bien la presente investigación se desarrolla a partir de un caso específico (comunidad Olympo), la aplicación del modelo teórico y el marco metodológico puede llegar a ser útil para entender fenómenos de comunidades sociodigitales en diferentes rubros sociales, tales como la educación, la salud, la política, etc.

Referencias

- Bourdieu, P. (1987). Los Tres Estados del Capital Cultural. *Sociológica (México)*, 2(5), 11-17.
- Coleman, J. S. (2001). Capital social y creación de capital humano. *Zona abierta*, 94, 47-81.
- Cornejo Hernández, A. (coord.). (2018). *Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas en tiempos inciertos*. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. <http://repositorio.cesmecha.mx/handle/11595/923>
- Crovi, D. (2020). *Para leer la apropiación digital: Una transformación de las prácticas culturales*. Tintable.
- Cuenca, D. (2021). Videojuegos y prácticas comunicativas digitales. Rumbo a la construcción epistemológica del juego de video como medio de comunicación. En *Transformaciones mediáticas y comunicacionales en la era posdigital*. RIA Editorial.
- Cuenca, D. (2014). *Mediaciones como instancias socioculturales que atraviesan y dan sentido a los procesos comunicativos* [David Cuenca Orozco]. <http://davidcuencaorozco.blogspot.com/2014/06/mediaciones-como-instancias.html>
- EarlyGame. (2023). *Número de jugadores en League of Legends: ¿Cuántos jugadores hay en....* EarlyGame. <https://earlygame.com/es/lol/league-of-legends-lol-numero-jugadores>
- Fukuyama, F. (1996). *Confianza (Trust): Las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperidad*. Editorial Atlántida.
- Geertz, C. (1996). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Giménez, G. (2005a). *Teoría y análisis de la cultura*. <http://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5035>
- Giménez, G. (2005b). *La cultura como identidad y la identidad como cultura*. Secretaría de Cultura/Sistema de Información Cultural. https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=70
- Jenkins, H. (2014). *Cultura convergente*. Maggioli.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2015). *Cultura transmedia: La creación de contenido y valor en una cultura en red*. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=4909146>
- Kent, S. (2016). *La gran historia de los videojuegos*. Penguin Random House Grupo Editorial España.
- López Novelo, R. A. (2011). *La construcción del capital social en las redes sociales en internet: Discutamos México en facebook*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. Ediciones G. Gili.
- NewZoo. (2022). *Newzoo's Global Games Market Report 2022*. NewZoo. <https://newzoo.com/global-games-market-reports>
- Orozco, G. (1991). La mediación en juego. Televisión, cultura y audiencias. *Comunicación y Sociedad*, 10, 107-128.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Scolari, C. A. (2016). *Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan*. Deusto.

The CIU. (2022). *#DíaDelGamer2022: Industria de Videojuegos en México #JugarNoEsCosaDeNiños*. The CIU. <https://www.theciu.com/publicaciones-2/2022/8/29/dadelgamer2022-industria-de-videojuegos-en-mxico-jugarnoescosadenios>

Von Sprecher, R., & Boito, M. (2010). *Comunicación y trabajo social*. Editorial Brujas. <https://es.scribd.com/document/349194611/COMUNICACION-Y-TRABAJO-SOCIAL-von-Sprecher-Roberto-y-Boito-Maria-Eugenia>

Comunidad en el videojuego EA Sports FIFA a través de la narrativa transmedia en la plataforma de streaming Twitch

Héctor Ulises Hernández Ramos

Universidad Nacional Autónoma de México, Comunicación, Ciudad de México, México
hhectorulises@gmail.com

Resumen: Las comunidades virtuales que mantienen intereses y objetivos en común se han expandido de manera acelerada a través de distintos medios como las redes sociales digitales y las plataformas de streaming. Estas comunidades se han segmentado según los intereses y preferencias de cada usuario y, en este caso, se tomará al videojuego EA Sports FIFA, mejor conocido como “FIFA” y la narrativa transmedia que ha generado una comunidad en torno a dicho videojuego. El videojuego que se toma para esta investigación cuenta con una larga historia de 30 años, pues fue lanzado en el año 1993. Desde entonces ha contado con mínimo una edición lanzada cada año y ha evolucionado a la par de las innovaciones tecnológicas de su tiempo; de ser lanzada la primer edición únicamente para la consola SEGA en 1993, ahora cuenta con ediciones para PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El “FIFA” cuenta con dos aspectos importantes para comprender cómo se conforma su comunidad. La primera es que es un juego de simulación deportiva y toma al deporte más popular en el mundo, el fútbol. En segundo lugar, como se menciona anteriormente, el videojuego cuenta con una amplia gama de adaptaciones a las consolas existentes, lo que facilita su consumo por parte de los usuarios a los que les interesa el fútbol. Cabe destacar que en la última edición lanzada en el año 2023, el FIFA 23 superó los 10 millones de jugadores en su debut, rompiendo su propio récord de la edición del año anterior. Aunado a esto, se ha popularizado la transmisión de partidas de videojuegos en distintas plataformas dedicadas a ello. En este caso nos enfocaremos en Twitch, ya que es la más grande del mundo y recibe más de 35 millones de visitantes por día; de igual manera, cuenta con 7 millones de creadores de contenido que realizan directos en la plataforma. Con base en lo anterior, este estudio se centra en la comunidad que se ha generado a partir del videojuego “FIFA” a través de la plataforma Twitch como la más grande del mundo y la narrativa transmedia que se genera a partir de estos dos elementos. Esta dupla se ha expandido en otros medios y plataformas como redes sociales digitales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok) y distintos foros donde se discuten temas referentes al videojuego y a los eventos que ocurren en las transmisiones por Twitch. Finalmente, este estudio aporta a la comprensión de la creación y consolidación de comunidades virtuales fundadas en los videojuegos a través de plataformas de streaming, exponiéndose a diversos medios e integrando a personalidades de otros círculos como deportistas o actores; también generando nuevas estrellas como los streamers y creando una nueva necesidad aspiracionista a los consumidores más jóvenes de volverse populares y famosos.

Palabras clave: FIFA, streaming, comunidad, transmedia.

Introducción

La revolución tecnológica de nuestro tiempo ha avanzado a pasos agigantados, lejos quedaron los tiempos donde un pequeño indicio de innovación nos sorprendía y generaba sensaciones futuristas en las personas. Ahora se generan tantos avances que no somos conscientes de ello, pero los adoptamos y consumimos sin cuestión alguna. Si bien podemos ver todo tipo de avances en cualquier tipo de cuestiones de la vida diaria, en esta ocasión nos enfocamos en el mundo del entretenimiento de los videojuegos, específicamente en el videojuego FIFA, el cual resulta sumamente pertinente por varias cuestiones: la popularidad del deporte, el alto consumo de este videojuego y los años que lleva en circulación hasta este momento.

En la actualidad, lo que comenzó como un videojuego para una sola consola, abarca hasta 6 consolas diferentes en las que se puede jugar con una cantidad de modalidades de juego que hace su consumo creciente y trascendente hacia otras plataformas.

Dentro de todas las plataformas que existen para la realización de transmisiones en vivo de streaming, la plataforma Twitch es la que cuenta con más suscriptores y con más twitchers espectadores, por lo que la conjunción del videojuego FIFA y la plataforma de streaming Twitch ha creado un fenómeno de consumo que se traduce a la generación de comunidades de jugadores.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Ya habiendo descrito el fenómeno sobre el cual se realiza esta investigación, el objetivo es analizar la generación de comunidades a través de la narrativa transmedia en la plataforma de streaming *Twitch* a partir del videojuego *EA Sports FIFA*.

Esta plataforma de streaming se analizará a través de una metodología de alcance descriptivo con corte cualitativo a partir de un análisis narrativo, tomando como elementos de estudio a los consumidores y pertenecientes a la comunidad ya mencionada, así como a las partes que constituyen la narrativa transmedia del videojuego FIFA a la plataforma de streaming Twitch.

Resultados

En función de la investigación realizada a través del análisis narrativo, destacan elementos importantes sobre la transmediación y participación del público, pues la narrativa del videojuego que, aunque es sobre un deporte que suele cambiar cada año, mantiene día con día enganchados a los prosumidores con múltiples narrativas a través de distintas plataformas. Si bien este estudio se enfocó en la plataforma de streaming Twitch y la comunidad que se crea en ella, cabe señalar que se detectaron otros canales donde se observa la transmediación, el más destacado es la red social TikTok.

El videojuego en sí ha generado una comunidad de la cual quienes pertenecen a ella no tenían dimensión de ser parte, pero a través de la plataforma Twitch han podido encontrar un medio de convergencia donde pueden conversar, competir e incluso realizar actividades fuera del objetivo central del videojuego. Es importante destacar que, para que se forme una comunidad grande en Twitch de jugadores del videojuego FIFA, debe existir una persona que funja como líder o nodo central de la comunidad, puesto que se ponen en juego elementos como la admiración o idolatría a figuras populares que jueguen el videojuego y lo transmitan por Twitch.

Es importante destacar que los twitchers de FIFA comparten el mismo gusto por el videojuego, cuentan con intereses particulares dentro de la segmentación por edades; pues el estudio realizado en un rango de edad de 11 a 40 años ha descubierto que los más jóvenes que no pasan de los 24 años, quieren ser una estrella de Twitch y contar con la fama que conlleva, así como los seguidores y demás elementos que conforman la popularidad. En cambio, los mayores a esta edad, están en la comunidad por el gusto de pertenecer y estar cerca de twitchers famosos que vienen de otros medios, principalmente los futbolistas y exfutbolistas, pues destacan que antes era casi imposible el contacto con ellos y ahora, por medio de Twitch, es posible este acceso.

Conclusión

El videojuego FIFA cuenta con una larga historia que nos hace ver la evolución tecnológica de los videojuegos, ahora ayudado de otras plataformas para generar narrativas en diversos medios. En el espectro del streaming, resulta fascinante la manera que puede acercar los productos audiovisuales, videojuegos y transmisiones en vivo a las personas en cuestión de segundos y con una facilidad impresionante. Sin duda, la pertenencia vista como necesidad, se ve satisfecha gracias a Twitch como principal plataforma de streaming en videojuegos, destacando que se toma como caso a un videojuego sumamente popular por los años que ha estado en circulación y por la popularidad del deporte del que trata.

Referencias

- Frías, J. Á. G., & Orozco, D. C. (2020). *Industrias creativas y procesos de transmediación. streaming, videojuegos y cultura visual*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Poveda Criado, M. Ángel. (2022). Las narrativas periodísticas de la plataforma Twitch en los medios. REVISIÓN VISUAL. Revista Internacional de Cultura Visual / Revista Internacional De Cultura Visual, 10 (3), 1–8. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3608>
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2015). *Cultura transmedia: la creación de contenido y valor en una cultura en red* (Vol. 60). Editorial Gedisa.
- Mauna, F. (2023). Garfías Frías, José Ángel y Galicia Martínez, Emmanuel (coords.), *Industrias creativas: imaginarios, ideologías y valores en animación y videojuegos*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Scolari, C. (2014). Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital. Anuario AC/E de cultura digital, 1, 71-81.

La correlación directa de la gestión y transferencias del conocimiento mediada por la investigación aplicada en la formación de perfiles de alta cualificación en el campo de los videojuegos

Irving Ortiz López
Universidad de Artes Digitales, Rector, Guadalajara, México
irving@uartesdigitales.edu.mx

Resumen

La formación de profesionales de alta cualificación en México en el campo de los videojuegos es un verdadero reto, al considerar que las universidades enfocadas en ofrecer este campo de formación requieren captar talento que tenga la experiencia y el conocimiento, de manera concreta en diseño y desarrollo de juegos de triple A, a la par de reunir tanto el perfil como las credenciales para mediar el conocimiento en el aula. Lo anterior, es un factor clave que permite a las nuevas generaciones tener mayor posibilidad de incursionar, aplicar e integrarse a trabajos que demandan un perfil de alta cualificación para la industria internacional de los videojuegos. Este tipo de investigaciones son un medio para el escalamiento del conocimiento de los profesores, alumnos y ajustes curriculares que impacta en la formación y la industria de los videojuegos en México.

Palabras clave: gestión y transferencia de conocimiento, alta cualificación, diseño de videojuegos

Introducción

El desarrollo de perfiles de alta cualificación en el campo de los videojuegos en México representa un reto para las instituciones de educación superior debido a que el acceso de conocimiento está resguardado como propiedad intelectual al interior de las empresas que desarrollan e implementan tecnología en este sector, lo que complica el acceso al ámbito académico para la formación de profesionales que vaya más allá de sólo formar usuarios de tecnología. Por ello, una ruta para generar, gestionar y transferir conocimiento al interior de las universidades es el desarrollo de proyectos de investigación aplicada que permite la iteración cíclica de aprendizajes a nivel individual de cada experto que participa y a nivel colectivo favorece el desarrollo de una estructura de trabajo interdisciplinario. La suma de lo anterior es capitalizado en procesos metodológicos para la implementación de tecnología y la formación de futuros profesionales en el campo de los videojuegos.

Objetivos:

1. Generar una estructura de trabajo de optimización de recursos con integración de tecnología de captura de movimiento y procesamiento de tiempo real que permita la interacción paralela mediante VR y por consola.
2. Recuperar los procesos metodológicos en el desarrollo del proyecto desde cada campo disciplinario de diseño, desarrollo y arte para videojuegos para transferir los conocimientos recuperados a la malla curricular de enseñanza-aprendizaje en cada carrera de campo disciplinar que colabora.
3. Implementar los conocimientos recuperados de iteración de aprendizaje a otros proyectos que favorezcan la democratización del conocimiento y escalamiento del mismo en el campo interdisciplinario de los videojuegos.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

El método de desarrollo de investigación aplicada en el campo de los videojuegos adaptada en la Universidad de Artes Digitales es de iteración del aprendizaje que pasa por las siguientes fases:

1. Delimitación del problema por eje disciplinar diseño, desarrollo y arte para videojuegos.
2. Indagación de acercamiento a la resolución de problemas y factores de compatibilidad entre la tecnología a implementar como los puentes o nodos de funcionamiento.
3. Delimitación de los alcances y limitaciones del desarrollo en la definición de objetivos desde cada campo disciplinar en vínculo con el proyecto global.
4. Diseño de la estructura de trabajo bajo factores controlables y desconocidos en la integración de la tecnología con el desarrollo creativo de interacción entre el diseño de la mecánica de juego y la integración de arte validada por la experimentación y ajustes del proceso de desarrollo que nombramos iteración.
5. Recopilación y análisis de datos mediante bitácoras de trabajo de cada departamento que permite los ajustes de procesos de desarrollo.
6. Socialización e implementación de soluciones de las fases críticas para el desarrollo de una estructura de trabajo de réplica del mismo.

Resultados

Los resultados de la investigación se cristalizaron en dos dimensiones. Por un lado, el desarrollo de un proyecto "Dome Seeker", un prototipo de juego que permite la interacción de dos jugadores en tiempo real de forma paralela entre un personaje manejado por VR y otro por la consola en un mismo escenario. Por otro lado, la generación de conocimientos concretos que se integrarán a diferentes asignaturas de las carreras de animación y videojuegos, de manera que acorten la distancia de aprendizaje en el desarrollo e implementación de este tipo de tecnología para videojuegos que es de frontera en la industria de videojuegos, y al cual los jóvenes tendrán acceso en su proceso de formación.

El impacto del proyecto a nivel equipo interdisciplinario de forma directa es el escalamiento de conocimiento que tres profesores replicarán en iteración, en ajustes a sus asignaturas. A su vez, estos profesores pertenecen a la industria de los videojuegos, en el ámbito de diseño, desarrollo y arte, lo que les permite contar con nuevos skill y posicionarse en su ámbito laboral.

Durante el desarrollo del proyecto, se trabajó de forma paralela con la empresa mexicana de videojuegos "Heskilstudio" para socializar conocimientos y aplicarlos directamente en uno de sus proyectos de desarrollo. Esto permitió optimizar recursos, facilitando ajustes en la implementación de proyectos reales tanto para la empresa como para el equipo de investigación. La documentación de esta experiencia permitió ajustar el contenido de asignaturas en dos carreras de la Universidad de Artes Digitales: Animación 3D y Diseño para Videojuegos. Estos ajustes impactarán el perfil de egreso de las próximas tres generaciones de estudiantes en estas carreras.

Conclusión

En este tipo de investigaciones, es crucial y crítico el factor de reconfiguración de la estructura mental de los colaboradores, ya que implica un constante proceso de desaprender y aprender formas más efectivas de trabajo. Es necesario tener conciencia del metacognoscimiento gestionado en la resolución de los desafíos que estos proyectos implican. A nivel de estructura de investigación controlada por la academia, esto fomenta el desarrollo creativo al romper las barreras tecnológicas de las herramientas utilizadas, permitiendo la modificación y adaptación de estas herramientas con nuevos flujos de trabajo e incluso la modificación de código para su aplicación en el campo de los videojuegos. Es inevitable destacar que este tipo de investigaciones abre la posibilidad de que los jóvenes en proceso de formación desarrollen proyectos o prototipos de alta complejidad, acortando la brecha entre el aprendizaje académico y las demandas del mercado laboral.

Referencias

- Cheng, E. (2015). *Knowledge management for school education*. Springer.
- Creswell, J., & Creswell, D. (2018). *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- Dalgarno, B., Kennedy, G., & Merritt, A. (2014). Connecting student learning at university with professional practice using rich media in practice-based curricula. In M. Gosper & D. Ifenthaler (Eds.), *Curriculum models for the 21st century. Using learning technologies in higher education*.
- Firestone, J., M., & McElroy, M., M. (2005). Doing knowledge management. *The learning organization, an international journal*, 12, pp. 189-212.
- Graff, H. J. (2015). *Undisciplining knowledge. Interdisciplinarity in the twentieth century*. Johns Hopkins University Press.
- Kai Wah Chu, S., Reynolds, R., B., Tavares, N. J., Notari, M., & Wing Yi Lee, C. (2017). *21st century skills development through inquiry-based learning. From theory to practice*. Springer
- Maldonado, C., De la cruz del río, María., Rueda, Carlos., Durán, Amador. (2019). Creative arts industries: analysis of scientific production. In M. R. c. Peris, Mayer; Serrano, Arturo (Ed.), *Cultural and creative industries. A path to entrepreneurship and innovation*. Springer.
- UNCTAD. (2021). *Technology and innovation report 2021*. United Nations.
- UNCTAD. (2022). *Creative industry 4.0. Towards a new globalized creative economy*. United Nations.

Neon Génesis Evangelion: transmedia y perpetuidad

Luis Eduardo López Vázquez
Universidad Vasco de Quiroga, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Morelia, México
elopez@uvaq.edu.mx

Resumen: *Neon Genesis Evangelion* es un programa televisivo que salió a la luz el 4 de octubre de 1995 y llegó a México el 1 de noviembre de 1999, gracias al extinto canal de televisión Locomotion. Rápidamente se convirtió en una serie de culto, duramente criticada en Latinoamérica. Debido a la complejidad de temas como el sentido de la vida, la identidad sexual, el pensamiento y las aspiraciones de los adolescentes, y por el hecho de tratarse de una animación (frecuentemente asociada con el público infantil), la serie fue censurada no solo en los medios, sino también en los núcleos familiares. Influenciados por opiniones externas y sin dar oportunidad al diálogo o al análisis, muchas familias prohibían inmediatamente su consumo. La serie marcó un hito en la creación de contenidos más profundos, no solo pensados para la venta de juguetes, sino como un producto audiovisual destinado a fomentar la introspección del televidente a través de lo expuesto en la televisión. Además, ha continuado generando contenido durante 28 años, expandiéndose a diversas plataformas y convirtiéndose en uno de los productos mejor valorados en la historia, con un valor de 16.3 mil millones de dólares. Su éxito en la expansión más allá de una sola plataforma ilustra el fenómeno transmedia.

Palabras clave: Análisis de Contenido, transmedia, anime, streaming, Japón

Introducción

El anime ha generado una confrontación de ideologías desde que dejó de ser una animación centrada en la venta de juguetes o el entretenimiento infantil, y pasó a desarrollar tramas complejas y profundas. Este cambio produjo un shock aún mayor, llevando a la satanización de los programas en la década de los 90, lo que eventualmente hizo que se consumiera con un sentimiento de culpa y morbo, debido a los intentos de censura por parte de religiosos y padres de familia que no conocían la trama o el trasfondo cultural. Debido a estos intentos de censura, muchos productos que resolvían los cabos sueltos de estas historias permanecieron únicamente en Japón, dando lugar a la creación de mitos por parte de los seguidores sobre lo que se quería exponer. Sin embargo, con la masificación del acceso a internet, se pudo acceder a videojuegos, mangas, dramas en CD, entre otros productos, lo que permitió una mayor comprensión y conocimiento profundo del mensaje original. El anime ha sido transmedia desde los años 60, es decir, no es producto único de una plataforma, sino que su historia se desarrolla o complementa en varias. Por lo general, nace en un manga, salta a la televisión, de ahí a los videojuegos o directamente al cine, y en tiempos recientes se suman las plataformas de streaming, que han permitido una masificación de contenidos en tiempo real. Por ello, es importante ver al producto no solo como algo que se presenta y queda ahí, sino considerar todas las producciones a su alrededor para una comprensión más profunda y cercana a lo que el autor quiere exponer.

Metodología

El término transmedia se refiere a un enfoque narrativo que expande una historia más allá de un solo medio, contándola en distintas plataformas de comunicación. Esto permite una expansión cultural no solo en un dispositivo, sino en todos aquellos que estén al alcance y que la estrategia o economía lo permitan. En Japón, existen cuatro ejes fundamentales: manga, anime, novelas ligeras y videojuegos. Cualquiera de estos puede convertirse en el formato base, pero eventualmente se trasladará a las otras plataformas para complementarse, reafirmarse e incluso explorar historias alternativas. En esta complementariedad de las historias encontramos un mercado muy lucrativo, lo que resalta la importancia de analizar el contenido basándonos en el discurso, la construcción y la simbología expuesta en cada uno de los productos. Gracias a la aparición de las plataformas digitales, se ha potenciado no solo la creación de nuevos productos, sino también el salto de una plataforma a otra. Tomando en cuenta la triada signo-objeto-intérprete (Casetti & Di Chio, 2007), podemos describir y comparar diversas dimensiones del producto, sus personajes, motivaciones y aspiraciones, para encontrar sentido a una narrativa que se desarrolla en distintos formatos, pero que, al unir las piezas del rompecabezas, forma una sola historia. Los personajes pueden ser analizados en tres niveles: como persona desde un enfoque fenomenológico, en su rol desde un enfoque formal o como actantes desde un enfoque más dirigido a la narrativa.

Resultados

Neon Genesis Evangelion no solo es una de las series de culto más exitosas de las últimas tres décadas, sino que también marcó un hito en la generación de contenidos dirigidos a públicos más adultos, alejándose de aquellas series infantiles cuyo trasfondo era la venta de juguetes. Aunque ya existían series con temáticas un poco más serias, estas terminaban regresando al público infantil. Un ejemplo de esto es *Dragon Ball*, que comenzó a alejarse de la

animación y las historias más sencillas con la llegada de Dragon Ball Z, la cual fue evolucionando junto a su público, aunque nunca dejó de enfocarse en la venta de juguetes. *Evangelion* demostró que las tramas maduras, en las que los personajes tienen sus propias luchas internas, eran atractivas para públicos que se identificaban con las problemáticas personales de los protagonistas y cómo eventualmente las afrontan para lograr una mayor estabilidad emocional.

Conclusiones

Desde el inicio de su transmisión, *Neon Genesis Evangelion* no ha dejado de realizar producciones que lo mantienen vivo en el mercado japonés, siendo los años dorados entre 2000 y 2009, cuando más videojuegos se realizaron, no solo expandiendo la historia original, sino llevándola a un multiverso basado en la misma. De 2010 a 2019 se contabilizaron más de 100 juegos para dispositivos móviles, tanto con colaboraciones como específicos de *Evangelion*, los cuales también contribuyen a esta perpetuidad de la serie más comercial japonesa después de *Dragon Ball*, *Naruto* y *One Piece*. En 2020 se toma una pausa para enfocarse en la promoción de *Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time*, la cual culmina la saga iniciada en 1995. La fecha de estreno se había planteado para junio de 2020, pero debido a la pandemia de Covid-19, se retrasó su proyección en cines hasta enero de 2021. Fuera de Japón, quienes no buscaron verla ilegalmente en idioma original a través de internet, pudieron apreciar la producción completamente doblada el 13 de agosto de 2021, gracias a Amazon Prime Video, lo que también marcó un hito, ya que anteriores producciones como *Saint Seiya Omega* tardaron alrededor de cinco años en salir de Asia, y ahora solo fueron meses. En este sentido, podemos ver cómo la narrativa multiplataforma logra la permanencia de un producto en la mente de su fandom, manteniendo vigente una historia que se profundiza cada vez más gracias a la participación del público. La coherencia narrativa es esencial para el despliegue en múltiples plataformas, ya que las historias deben encajar entre sí para crear una experiencia global satisfactoria. Esto no ocurre cuando hay huecos argumentales que los fanáticos critican hasta el cansancio.

Referencias

- Amazon. (2023). Entrevista a Hideaki Anno para la Comic-Con 2021 (Sub Español) - Panel Amazon - Evangelion 3.0+1.01. Obtenido de YouTube: <https://www.facebook.com/watch/?v=563551394905823>
- Casetti, F., & Di Chio, F. (2007). Cómo analizar un film. Paidós.
- González, P. (2020). GQ. Obtenido de Las mejores series de culto en la historia: <https://www.gq.com.mx/entretenimiento/articulo/mejores-series-de-culto-en-la-historia-television>
- Habermas, J. (1999). *Teoría de la acción comunicativa*. Taurus Humanidades.
- Jenkins, H. (2006). En Busca del Unicornio de Papel. En H. Jenkins, *Convergence Culture* (págs. 111-115). Paidós.
- Ojeda García, F. (2017). Issahoni Ikimasho! Mito, anime e hiperrealidad: abriendo caminos hacia una ecología de la animación. *Nuevas Tendencias de Antropología*, 21-58.
- Oricon. (2023). Dirigida por Hideaki Anno, se revela el concepto de la secuela de “Shin Kamen Rider”. Se lanza la primera ilustración de Kamen Rider 0. Obtenido de Facebook: <https://www.youtube.com/watch?v=DIx0mB-aBRo>
- Pardaillan. (2011). Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=HeHPBQQbyfM>
- Peirce, C. S. (1999). *Peirce Edition Project*. Indiana University Press.
- Stadista. (2023). Ingresos procedentes de la comercialización en el extranjero del anime japonés entre 2002 y 2020. Obtenido de Ingresos procedentes de la comercialización en el extranjero del anime japonés entre 2002 y 2020: <https://es.statista.com/estadisticas/593139/ingresos-por-mercado-exterior-de-anime-japones/>

Una aproximación a lo simbólico en los juegos de rol de mesa (TTRPG)

Miguel A. Bastarrachea-Magnani

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztalapa, Departamento de Física, Ciudad de México, México
bastarrachea@xanum.uam.mx

Resumen: Los juegos de rol de mesa (TTRPG) poseen elementos en común con los rituales y los mitos. Comprender estos rasgos abriría nuevas rutas para su diseño, en la involucración con arquetipos o la transformación personal. Al aproximarse a estos temas es común que se ignore el hecho de que el ritual y el mito son exégesis posibles del símbolo. El objetivo de este trabajo es proponer una nueva perspectiva para el desarrollo de un marco de estudio de estos aspectos. La aproximación es principalmente filosófica y parte de la idea de que los TTRPG se pueden tratar como dispositivos simbólicos. Se entiende al símbolo tanto como una figura arquetípica como un objeto caracterizado por su autonomía, poder sintético y tautegoricidad. Bajo estas premisas, reviso los aspectos rituales de los TTRPG como es el caso de su círculo mágico, liminaridad e inmersión colectiva. Una ventaja es integrar los elementos rituales y míticos en una perspectiva más amplia, dado que la filosofía revela una imbricación profunda entre los símbolos, el arte y los organismos, que de otra manera se podría pasar por alto. Como resultado, los TTRPG no se pueden reducir sólo a ser un ritual o un mito, sino que constituyen una combinación de narrativa mítica e interpretación ritual, que los convierte en instrumentos orgánicos y autónomos para conectarnos con nuestras raíces culturales.

Palabras clave: juegos de rol, símbolo, ritual, filosofía.

Introducción

Los juegos de rol de mesa constituyen un complejo objeto de estudio pues exigen una visión multidisciplinaria (Zagal and Deterding, 2018). Entre las diferentes aristas que los estudios sobre juegos de rol (*RPG Studies*) nos ofrecen, quizás una de las más complicadas es el problema de la relación entre los TTRPG, los rituales y mitos. En primer lugar, hay que cuidarse de hacer una identificación directa o metafórica entre los TTRPG y los mitos y rituales, pues son objetos diferentes. Sin embargo, es evidente que los TTRPG comparten elementos en común con ellos por el hecho de que incluyen suspensiones de la vida ordinaria y una creación colectiva de significado. El tema ha resultado álgido porque, históricamente, los TTRPG han sido juzgados equivocadamente por el prejuicio de considerarlos una suerte de culto, incluso afirmándose que producen una disociación de la realidad y el rechazo de valores tradicionales (Laycock, 2018). Ahora bien, aunque la idea de que los RPG son una suerte de ritual y mito no es nueva (Lehrich 2005; Bowman 2010; Harviainen 2012), regularmente el tratamiento de ambos aspectos es independiente, con lo cual se ignora que los rituales y los mitos son, fundamentalmente, los dos lados de lo simbólico (Frank, 1982). Esto sugiere que deberíamos tratar la naturaleza ritual y mítica de los RPGs en un nivel simbólico. Precisamente, el objetivo de esta propuesta es desarrollar una nueva perspectiva teórica integral para comprender y caracterizar estos aspectos de los TTRPG desde su carácter simbólico.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

La aproximación al problema es filosófica. La tesis central es que el símbolo tiene como dos exégesis (interpretaciones) posibles el ritual (la acción) y el mito (la palabra) (Frank, 1982). En todo caso se considera el símbolo romántico (Halmi, 2007), primero como un tipo de representación, es decir, un objeto que se emplea, consciente o inconscientemente, para manifestar aquello que no está presente o que es difícil de capturar porque, por ejemplo, excede el orden de lo sensible (Durand, 1968). Luego, como una figura arquetípica. El modelo que se emplea para caracterizar el orden de lo simbólico es el propuesto por el idealista alemán F. W. J. von Schelling. En su planteamiento la imaginación produce tres tipos de representaciones dentro de una dicotomía entre lo universal y lo particular (Schelling, 1989). Los esquemas (bocetos, meros signos) son representaciones que exhiben un exceso de universalidad, cuyo caso extremo sería el concepto. Las alegorías (que incluyen a las metáforas, parábolas o emblemas) son aquellas representaciones donde lo particular se presenta en exceso, como es el caso límite de la imagen (pictórica o cuasi-pictórica). El tercer tipo de representación, el símbolo, exhibe un balance perfecto o *indiferencia absoluta* entre lo universal y lo particular. Esta indiferencia se propaga en diversos órdenes ontológicos y epistemológicos, siendo el símbolo el punto medio entre lo consciente y lo inconsciente, lo libre y lo necesario, el ser y el significado. Justamente su *tautegoricidad*, es decir, la identidad entre ser y significado, permite proponerlo como la formulación de las figuras divinas o arquetípicas, los organismos e incluso las obras de arte mismas, estableciendo una conexión ontológica entre todos estos órdenes. (Schelling, 1989). Los símbolos poseen un significado inagotable que hace siempre inadecuado su significante pero que, simultáneamente, preserva su continua encarnación en formas finitas y le otorga tanto autonomía como un poder sintetizador capaz de reunir contrarios que de otra manera no se presentarían juntos (Whistler, 2013). Como testimonio inmediato e inagotable, sólo podemos acceder a él a través de la mediación del mito y el ritual como palabra y acción simbólicas, respectivamente.

Además, a partir de la correlación entre lo simbólico y los arquetipos, en el sentido del psicólogo suizo C. G. Jung, es decir, como patrones instintivos que residen en un inconsciente colectivo que organizan los procesos psíquicos en el inconsciente personal (Jung 1980, McGarth 2012), es posible desarrollar una aproximación en la que los TTRPG son una ventana al involucramiento con las raíces de nuestra cultura (Bowman, 2012).

Resultados

Precisamente, a diferencia de otras expresiones lúdicas, los TTRPG se considerarían esencialmente artefactos simbólicos (Bastarrachea-Magnani, 2017), es decir, un balance perfecto entre una narrativa e interpretación capaz de entrelazarse a un nivel profundo y alcanzar el nivel mítico-ritual. Se reconoce que posee un carácter tautegórico y sintético propio de lo simbólico, pues significan mientras son y son mientras significan. De ahí el gran potencial imaginativo y vinculante capaz de establecer una continuidad lúdica de larga duración y con un fuerte impacto personal. Una diferencia entre los TTRPG y otros tipos de narrativas es que uno verdaderamente experimenta la historia (como personaje). Entonces, a través de la acción dramática, la parte ritual crea un espacio para que la narrativa florezca de forma mítica; a su vez, la narrativa interactiva, compartida entre los participantes, preserva una actividad lúdica ritual que integra diversas sesiones. En resumen, diremos entonces que los TTRPG no se pueden reducir meramente a rituales o mitos: pueden operar en ambos niveles. Así, no son sólo “juegos míticos” (Rusch, 2018), también simbólicos convirtiéndose en instrumentos orgánicos y autónomos que hacen posible conectarnos con nuestras raíces culturales y lo profundo de nosotros mismos (Laycock, 2018). Bajo estas premisas, en una contribución previa, he revisado a detalle los aspectos rituales de los TTRPG como es el caso de su círculo mágico, liminaridad e inmersión colectiva (Bastarrachea-Magnani, 2023). Aquí, se propone continuar con esta investigación explorando ahora las consecuencias míticas de los TTRPG, esto es, no sólo analizar cómo su narrativa puede legitimar y transformar nuestra existencia individual y comunitaria, sino la huella que dejan tras de sí en la forma de una *mitología personal* (Larsen, 1990).

Conclusión

Empleando una aproximación filosófica en la que la dimensión ritual se encuentra en indiferencia de la mítica, se ha exhibido que los juegos de rol de mesa son aparatos simbólicos. Como tales, nos permiten interactuar con todos los órdenes asociados con lo simbólico, esto es, su dimensión simbólica responde por su carácter orgánico, estético y, finalmente, arquetípico, abriendo la oportunidad de interactuar a nivel profundo con el orden interpersonal de lo cultural, lo social, lo psíquico y lo espiritual. A partir de esta propuesta se espera estudiar con detalle cada uno de las dos dimensiones, esto es, el ritual y el mítico y que esto provea herramientas para el análisis de otros juegos análogos donde el balance no sea perfecto. También, abrir nuevas rutas para el diseño de los TTRPG que permita explorar no sólo la transformación personal, sino también el involucramiento arquetípico y desarrollo espiritual.

Referencias

- Bastarrachea Magnani, M. A. (2017). “Hacia una estética de lo simbólico en los juegos de rol.” in A. M. Arriaga Rangel (Ed.) *Memorias del Segundo Coloquio de Estudios Sobre Juegos de Rol* (pp. 46-53). México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Bastarrachea Magnani, M. A. (2023). A Coin with Two Sides: Role-Playing Games as Symbolic Devices. *International Journal of Role-Playing*, 13, 57–67. <https://journals.uu.se/IJRP/article/view/309>
- Beltrán, W. (2012). "Yearning for the Hero Within: Live Action Role-Playing as Engagement with Mythical Archetypes." In *Wyrd Con Companion Book*, edited by S. L. Bowman and A. Vanek. Los Angeles, CA: Wyrd Con.
- Bowman, S. L. (2010). *The Functions of Role-Playing Games*. McFarland.
- Bowman, S. L. (2012). “Jungian Theory and Immersion in Role-Playing Games.” In Torner E. and White, W. J. (Eds.) *Immersive Gameplay; Essays on Participatory Media and Role-Playing*. J McFarland & Company Inc.
- Durand, G. (1968). *L'imagination symbolique*. Presses universitaires de France (PUF).
- Frank, M. (1982). *Der kommende Gott*. Suhrkamp.
- Halmi, N. (2007). *The Genealogy of the Romantic Symbol*. Oxford University Press.
- Jung, C. G. (1980). *The Archetypes and the Collective Unconscious. The Collected Works of C. G. Jung. Vol. 9*. Princeton University Press.
- Larsen, S. (1990). *The Mythic Imagination. The Quest for Meaning Through Personal Mythology*. Inner Traditions International.
- Laycock, J. P. (2015). *Dangerous Games*. University of California Press.
- McGrath, S.J. (2012). *The Dark Ground of Spirit. Schelling and the Unconscious*. Routledge.
- Rusch, D. C. (2018). “21st Century Soul Guides: Leveraging Myth and Ritual for Game Design.” *DiGRA Nordic* & #3918: Proceedings of 2018 International DiGRA Nordic Conference.
- Schelling, F. W. J. (1989). *The Philosophy of Art*. University of Minnesota Press.
- Zagal, J. P. and Deterding S. (2018). *Role-Playing Game Studies: Transmedia Foundations*. Routledge.

digramx.org

Whistler, D. (2013). *Schelling's Theory of Symbolic Language*. Oxford University Press.

Diseño Lúdico e Inmersión: Sincronizando la Tecnología de Captura de movimiento en tiempo real y la realidad virtual

Miguel Ángel Gutiérrez Dávila

Universidad de Artes Digitales, Coordinación y Proyectos del Área de Videojuegos, Guadalajara, México
mgutierrez@uartesdigitales.edu.mx

Resumen: La investigación "Diseño Lúdico e Inmersión: Sincronizando la Tecnología de Captura de movimiento en tiempo real y la realidad virtual" explora la integración de la tecnología Rokoko y Meta Quest 2 en el diseño de un juego experimental llamado "Dome Seeker". Mediante un enfoque Playcentric, se desarrolló una experiencia lúdica que facilita la cooperación entre dos jugadores en un entorno virtual, proporcionando una experiencia inmersiva y desafiante centrada en la recolección de recursos, la defensa y la estrategia.

Palabras clave: Diseño Lúdico, Realidad Virtual, Captura de Movimiento, Cooperación Virtual.

Introducción

El diseño de juegos ha experimentado una transformación con la integración de tecnologías vanguardistas, evidenciado en la experiencia Rokulus, que fusiona la captura de movimiento del traje Rokoko con la inmersión de la realidad virtual de Meta Quest 2, estableciendo un nuevo estándar en el diseño de videojuegos. "Dome Seeker" es el epicentro de esta investigación, un proyecto que busca no solo crear una experiencia interactiva única y exclusiva para Rokulus, imposible de replicar en otros dispositivos VR convencionales, sino también promover la colaboración entre dos jugadores en un entorno virtual, utilizando transformaciones óseas y gestos, todo ello enmarcado en una experiencia profunda y desafiante centrada en la recolección de recursos, defensa y estrategia.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para el diseño de "Dome Seeker", se adoptó la metodología conocida como "Playcentric Approach". Esta aproximación, enseñada ampliamente en la Licenciatura en Diseño de Videojuegos, se fundamenta en un proceso iterativo de pruebas, retroalimentación y ajustes constantes al diseño, garantizando que la experiencia del usuario esté al centro de la creación lúdica.

1. Investigación y Conceptualización: a partir de un análisis profundo de las capacidades de Rokoko y Meta Quest 2, se determinó la forma en que podrían entrelazarse para concebir una experiencia inédita y envolvente.
2. Prototipado: definición y esbozo de las mecánicas de juego esenciales. Se determinó la interacción y dinámica entre el Defender y el Seeker, así como su relación con el entorno virtual.
3. Diseño de Interfaz y UX: desarrollo de una interfaz especializada para el jugador 2, con énfasis en la navegación subterránea y la estrategia de recolección de recursos. De forma paralela, se trabajó en la conceptualización de los gestos del jugador 1, garantizando que fueran intuitivos y coherentes con las acciones del juego.
4. Pruebas y Refinamiento: la esencia del "Playcentric Approach" se manifestó en esta fase, sometiendo el juego a múltiples ciclos de pruebas y refinamientos. Basándose en el feedback obtenido de los usuarios, se realizaron ajustes continuos a las mecánicas y a la interfaz.
5. Integración: finalmente, se incorporó la detección de gestos y la transformación ósea en el gameplay, asegurando una implementación armónica y eficaz dentro del motor Unreal Engine 5 y garantizando una experiencia fluida para los jugadores.

Resultados

En la investigación de "Dome Seeker" se ha evidenciado una notable distinción en la dinámica de juego en comparación con otras propuestas de realidad virtual, gracias a la integración sinérgica de tecnologías avanzadas como Meta Quest, Unreal Engine y Rokoko. Esta singularidad se acentúa aún más con la cooperación entre el Defender, que utiliza la tecnología Rokulus, y el Seeker, que opera desde una consola de PC. Esta interacción bilateral ha abierto puertas a una experiencia de usuario sin precedentes. Un hallazgo significativo fue el impacto de Rokulus en la aceleración de la curva de aprendizaje, permitiendo a los usuarios familiarizarse rápidamente con la dinámica del juego. Las pruebas empíricas subrayan una sensación profunda de inmersión, manifestando una presencia virtual palpable y un sentido de colaboración que sugiere las primeras etapas de un metaverso emergente. Además, la capacidad de interacción en tiempo real entre dos jugadores, uno completamente inmerso y el otro

interactuando desde una consola, destaca el potencial de esta propuesta, insinuando la viabilidad de establecer sistemas multijugador en el futuro con una perspectiva centrada en un servidor.

Conclusión

La experiencia lúdica propuesta en "Dome Seeker" ilustra el vasto potencial y las posibilidades que emergen al integrar tecnologías de vanguardia como Rokoko y Meta Quest 2. Rokulus, como plataforma, ha delineado una nueva ruta hacia la inmersión y la interacción en el mundo de los videojuegos. Es imperativo que la industria siga indagando y adaptándose a estos avances, con el objetivo de entregar experiencias cada vez más enriquecedoras y significativas a la comunidad de jugadores.

Referencias

- Blascovich, J., & Bailenson, J. (2011). *Infinite reality: The hidden blueprint of our virtual lives*. HarperOne.
- Burdea, G., & Coiffet, P. (2003). *Virtual reality technology*. John Wiley & Sons.
- Figuroa, P., Bischof, W., Boulanger, P., & Hoover, H. J. (2002). *Efficient comparison of platform alternatives in interactive virtual reality applications*. *International Journal of Human-Computer Studies*, 56(2), 169-188.
- Menache, A. (2010). *Understanding motion capture for computer animation*. Morgan Kaufmann.

¿Final verdadero? El “Deseo Canónico” y el diseño narrativo

Rubén Darío Hernández Mendo

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Dirección de División de Tecnologías de la Información y Comunicación, Santa María Atarasquillo, Lerma, México
ruben.hernandez@utvtol.edu.mx

Resumen: Los videojuegos ofrecen la posibilidad de proponer en sus historias distintos finales derivados de, entre diversos enfoques, las decisiones de sus jugadores durante el desarrollo de la partida. En diversas ocasiones los juegos estaban planificados para cerrar una historia, pero el interés por continuarla lleva a proponer una continuidad que contradice o no considera las decisiones de los jugadores. En la actualidad los consumidores de medios presentan una tendencia a exigir el reconocimiento de un canon oficial en diversas historias: casos como el Universo Marvel o de Star Wars y las teorías de continuidad entre las cintas creadas por Pixar. Sin negar la legitimidad de esta demanda, la exigencia para el medio del videojuego plantea restricciones al mismo, lo cual limita una característica esencial de este para contar historias y la relación del jugador con la obra. Por ello los cuestionamientos centrales son: ¿cómo limita el potencial del videojuego, como medio narrativo, la exigencia de finales canónicos? ¿Cómo diseñar finales canónicos en series de juegos? El presente proyecto elabora a partir del trabajo presentado en 2016 en el marco del evento DevHR. Foro Internacional del Videojuego, donde el soporte teórico fue limitado. Metodológicamente el tema será abordado desde un proceso deconstructivo de los finales de juegos ejemplares como Fatal Frame II (Tecmo 2002), Xcom Enemy Unknown (Firaxis Games 2012) y Xcom 2 (Firaxis Games 2016), Dark Souls (FromSoftware 2011), Elden Ring (FromSoftware 2022), The Banner Saga (Stoic Studio 2014-2018). Teóricamente se fundamentará desde la teoría del lector de Wolfgang Iser, la Complejidad de Edgar Morin, el modelo de incorporación de Gordon Calleja, así como del concepto de Ironía Ergódica de Espen Aarseth. Todo ello para proponer el concepto de “Deseo Canónico” como un factor a valorar en el diseño de historias donde lo canónico puede afectar el potencial narrativo.

Palabras clave: Diseño narrativo, Deseo Canónico, Ironía ergódica.

Introducción

Si bien los videojuegos comenzaron como un espacio de exploración de las capacidades de la tecnología del cómputo, rápidamente empezaron a contar historias; los juegos de rol, las aventuras de texto y los calabozos multi usuario fueron los pioneros en esta exploración tecnológica. Los videojuegos hoy cuentan no solo historias, sino sagas y universos narrativos. Como ha sucedido con las recientes adaptaciones del universo cinematográfico de Marvel, o la exploración del mundo creado por J. R. R. Tolkien en películas y series en servicios de streaming, los videojuegos también han creado diversas sagas jugables. Dada la riqueza de datos y eventos en ellos, muchos jugadores esperan que exista el reconocimiento de una “línea temporal oficial” de los acontecimientos, un canon que sirva como guía para no perderse entre toda la información disponible. Esta demanda del canon puede afectar el potencial del videojuego como medio narrativo; por ello surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo limita el potencial del videojuego, como medio narrativo, la exigencia de finales canónicos? ¿Cómo diseñar finales canónicos en series de juegos? Entonces para cada una de estas preguntas surgen los siguientes objetivos: analizar el potencial del videojuego como medio narrativo; analizar el diseño de finales canónicos en series de juegos. Además de estos objetivos principales es necesario cumplir con los siguientes objetivos secundarios: identificar las formas de finales presentes en videojuegos; definir el concepto de deseo canónico para acotar la validez de la necesidad del canon en una serie de videojuegos.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

Una delimitación relevante para el análisis son los criterios para seleccionar sagas o series de videojuegos con las siguientes características: en primer lugar, deben poseer una *narrativa explícita*, es decir no pueden ser abiertos. La segunda característica es que deben tener *al menos dos finales definidos* en un mismo juego o tener *continuidad en un juego secuela o precuela*, lo cual obliga a ofrecer eventos razonables a lo narrado, aunque quizá no a lo jugado. Metodológicamente la investigación se realizó mediante un método deconstructivo, aplicado a los finales de los juegos, las formas en que estos pueden generarse u obtenerse y la forma de continuidad que se presente en un juego secuela. El respaldo teórico se plantea desde los conceptos de *Ergódica* de Espen Aarseth, la elaboración de Daniel Vella hacia la noción de *Ironía Ergódica*, el *lector (jugador)* desde Wolfgang Iser para explicar el *deseo canónico*, se empleará la *teoría de incorporación* de Gordon Calleja para plantear la relación del jugador con la narrativa y desde aspectos de la *teoría de la complejidad* de Edgar Morin para organizar los diferentes criterios de los jugadores y su relación con la triada *juego-decisión-narración*, misma que lleva al deseo canónico.

Resultados

En primer lugar, se discutirán los objetivos secundarios, dada la necesidad de exponerlos como fundamentos de los objetivos principales. La clasificación de finales, es decir, las formas de finales, contempla, pero no se limita a, los siguientes: Construcción por Epílogos, Cogitaciones o decisiones, Asociado a la dificultad, Por requisitos, Kármico o calculado y Final abierto. El concepto de deseo canónico queda establecido como la negación de la posibilidad de un lector lúdico, capaz de construir y asumir una construcción narrativa personal, ya que Iser (2022, pág. 286) señalaba que “Los aspectos del texto, en consecuencia, no solo implican un horizonte de sentido, sino también un punto de vista del lector que debe ser referido por el lector real para que el horizonte de sentido desarrollado pueda repercutir sobre el sujeto”. El potencial narrativo de un juego no suele verse afectado cuando la obra es autoconcluyente. La variedad de finales puede entonces potenciar el grado de incorporación lúdica, en términos de Calleja (2011), particularmente en el nivel macro, es decir, las interacciones entre jugadores fuera de la experiencia directa del juego. Esto estimula la convivencia y el compartir interpretaciones de la obra, acercando a los jugadores a lectores reales en términos de Wolfgang Iser (2022). El diseño de juegos con un canon establecido requiere una cuidadosa planificación y diseño narrativo, especialmente si se contempla la continuidad de una historia o si, dentro del abanico de posibilidades, se desea reconocer uno de los finales formalmente como el intencionado. Un recurso viable puede ser la ironía ergódica, donde se crea una justificación post final, aunque los jugadores tenderán a verlo como un recurso “tramposo”. Esto también suele asociarse con mecanismos de Deus Ex Machina.

Conclusión

Los videojuegos permiten la exploración de narrativas dando relevancia a las decisiones del jugador, siendo algo particular del medio. Es válida la canonicidad dentro del mismo, pero entonces el diseño de la narrativa debe contemplarse con sumo cuidado. En el caso de proyectos con más de un videojuego se requiere de una adecuada planificación, un recurso útil es la ironía ergódica, con la cual es posible forzar un giro en lo logrado por el jugador, pero para ello entonces será adecuado anunciarlo desde el juego previo.

Referencias

- Aarseth, E. (1997). *Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature*. JHU Press.
- Calleja, G. (2011). *In-Game. From immersion to incorporation*. The MIT Press.
- Game Studies. (s/f). *Gamestudies.org*. Recuperado el 9 de octubre de 2023, de <https://gamestudies.org/1501/articles/vella>
- Iser, W. (2022). *El acto de leer*. Penguin Random House.
- Morin, E., Ciurana, E., Motta, R. (2002). *Educación en la Era Planetaria*. Gedisa.
- Morin, E. (2006). *El método 3. El conocimiento del conocimiento*. Ediciones Cátedra.

Investigación Tecnológica en "Dome Seeker": Desafíos y Soluciones en el Implementación del Rokulus

Sergio Juan Díaz Carmona

Universidad de Artes Digitales, Ingeniero en Desarrollo de Videojuegos, Guadalajara, México
sdiaz@uartesdigitales.edu.mx

Resumen: La industria del entretenimiento interactivo ha experimentado una revolución tecnológica reciente, con la integración de nuevas tecnologías generando desafíos únicos. Esta investigación se enfoca en la implementación del Rokulus, una experiencia que combina Rokoko para captura de movimiento en tiempo real, Meta Quest 2 para visualización y Unreal Engine 5 como entorno de desarrollo. Las soluciones técnicas para la conectividad y transmisión simultánea en distintos dispositivos se discuten, resaltando la innovación y adaptabilidad requerida en el desarrollo de juegos modernos.

Palabras clave: Render Target, Live Streaming, Real Time, Motion Capture.

Introducción

La industria del entretenimiento interactivo ha experimentado una revolución tecnológica en las últimas décadas, impulsada por avances en hardware y software. Enfrentando desafíos únicos al integrar tecnologías novedosas en un entorno de juego, especialmente al entrelazar múltiples plataformas y dispositivos, esta investigación tiene como objetivos investigar y desarrollar soluciones para la transmisión simultánea en PC y Meta Quest, optimizar la animación en tiempo real y la respuesta del juego al integrar el livestreaming de Rokoko Studio con Unreal Engine, e implementar la detección de poses y gestos a través de los huesos del personaje para una experiencia interactiva y educativa. Todo esto culmina en la integración de Rokoko, Meta Quest 2, y Unreal Engine 5 en una experiencia llamada Rokulus, subrayando la importancia de la innovación y adaptabilidad en el desarrollo de juegos modernos.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

El método de desarrollo de investigación y pruebas aplicadas a la conectividad entre dos dispositivos en el mismo entorno al mismo tiempo se abordó de la siguiente manera:

1. Desarrollo del método de transmisión de dos vistas diferentes simultáneamente para las cámaras del Meta Quest y la pantalla de la PC utilizando un render target para esta última.
2. Implementación de técnicas de optimización específicas para mantener un rendimiento óptimo mientras se gestionaban múltiples flujos de datos, esto para asegurar que Unreal Engine realizará el proceso de livestreaming con Rokoko Studio con la menor latencia posible, lo que aseguró una experiencia de juego sin interrupciones.
3. Detección de posición de los huesos del modelo para la distinción de gestos y poses de las manos con una respuesta precisa y rápida para una experiencia placentera y lógica al momento de moverse.

Resultados

Durante la investigación, se lograron resultados significativos en línea con los objetivos establecidos. Se estableció una conexión fluida entre PC y Meta Quest, permitiendo la transmisión simultánea de datos en tiempo real y una interacción sin retrasos. Al integrar el livestreaming de Rokoko Studio con Unreal Engine, se observó una mejora en la animación en tiempo real, reduciendo la latencia y mejorando la respuesta del juego. Además, se implementó con éxito un sistema que reconoce poses y gestos a través de los huesos del personaje, mejorando la interactividad y abriendo oportunidades para aplicaciones educativas, como el aprendizaje del lenguaje de señas. Estos avances demuestran el potencial de combinar tecnologías emergentes en el desarrollo de juegos y aplicaciones interactivas.

Conclusión

A partir de la investigación llevada a cabo, se puede concluir que la integración de tecnologías emergentes, como Rokoko Studio y Meta Quest, con plataformas de desarrollo consolidadas como Unreal Engine, tiene el potencial de revolucionar la forma en que se diseñan y experimentan los videojuegos y aplicaciones interactivas. La capacidad de transmitir datos en tiempo real entre dispositivos de manera fluida y estable, junto con la optimización de animaciones y la detección precisa de gestos y poses, no solo enriquece la experiencia del usuario, sino que también amplía las posibilidades de interacción y aprendizaje en entornos virtuales. Esta investigación resalta la importancia de la adaptabilidad y la innovación en el mundo del entretenimiento interactivo y sugiere un futuro prometedor para el desarrollo de experiencias inmersivas más integradas y enriquecedoras.

Referencias

- Blueprints and render targets.* (s. f.). Unreal Engine Documentation. <https://docs.unrealengine.com/4.26/en-US/RenderingAndGraphics/RenderTargets/BlueprintRenderTargets/>
- Developing for Oculus.* (s. f.). <https://docs.unrealengine.com/5.1/en-US/developing-for-oculus-in-unreal-engine/>
- Get bone location by name.* (s. f.). Unreal Engine Documentation. <https://docs.unrealengine.com/4.26/en-US/BlueprintAPI/Components/PoseableMesh/GetBoneLocationByName/>
- Get mesh bone positions.* (s. f.). Unreal Engine 5.2 Documentation. <https://docs.unrealengine.com/5.3/en-US/BlueprintAPI/LearningAgents/GetMeshBonePositions/>
- Rokoko.* (s. f.). Rokoko Studio live plugin for Unreal Engine. GitHub. <https://github.com/Rokoko/rokoko-studio-live-unreal-engine/wiki/Rokoko-Studio-Live-Plugin-for-Unreal-Engine>
- Skeletal Mesh bone location.* (2021, 30 abril). Epic Developer Community Forums. <https://forums.unrealengine.com/t/skeletal-mesh-bone-location/227245>

DIGRA Mx 2023
Organizó

